

UNIVERSIDAD DE CARABOBO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ESCUELA DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA Y FÍSICA
CÁTEDRA: DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

**CONOCIMIENTO QUE POSEEN LOS ESTUDIANTES PARA EL
APRENDIZAJE DEL CONTENIDO ECUACIONES EXPONENCIALES
EN CUARTO AÑO DEL LICEO BOLIVARIANO
“HIPÓLITO CISNEROS”**

Tutora:
Lic. Zoraida Villegas

Autores:
María E, Rodríguez
Desirée D, Serrano

Valencia, Marzo 2009

UNIVERSIDAD DE CARABOBO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ESCUELA DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA Y FÍSICA
CÁTEDRA: DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

**CONOCIMIENTO QUE POSEEN LOS ESTUDIANTES PARA EL
APRENDIZAJE DEL CONTENIDO ECUACIONES EXPONENCIALES
EN CUARTO AÑO DEL LICEO BOLIVARIANO
“HIPÓLITO CISNEROS”**

Tutora:
Lic. Zoraida Villegas

Autoras: María E, Rodríguez
Desirée D, Serrano

Trabajo presentado como requisito ante la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabobo para optar al título de Licenciado en Educación Mención Matemática.

Valencia, Marzo 2009

DEDICATORIA

Siento alegría y satisfacción al dedicarle mi primer y mayor logro:

A mi Dios, por darme la vida y levantar mi rostro siempre que lo necesité, amarme tanto y por todo lo que ha hecho por mí durante mi carrera universitaria.

A mi Madre Shinay González, quién siempre supo que lograría esta meta, por tu ayuda incondicional, apoyo, tolerancia y comprensión en algunas situaciones que solo tu soportarías, por ser mi compañera y amiga, amarme tanto y pedirle a Jehová Dios siempre lo mejor para mí. Te amo mamá, mereces que te regale pura felicidad. Este logro no es solo mío, también es tuyo, porque sin ti no hubiese podido terminarlo.

A mi Padre Edgar Rodríguez, por creer y confiar en mí, darme siempre lo mejor de ti, apoyarme tanto desde que llegue a tu vida, por crear en mí conciencia de estudio, brindarme tus sabios consejos, y principalmente te dedico este logro por la felicidad tan grande que sientes y lo orgulloso que estás de mí. Te amo, este logro también es tuyo.

A mis Abuelos, hermanos, tías y primas por creer en mí durante esta trayectoria, por el apoyo, atenciones, cariños y oportunidades que me brindaron.

A mis compañeros y amigos incondicionales Dayana Tovar, Nader Houssin y Joan Ordoñez, por el gran cambio positivo que causaron en mí, por brindar me su lealtad, ayuda y conocimientos. También porque los mejores recuerdos de esta gran trayectoria fue en compañía de ustedes e hicieron que mi experiencia universitaria sea la mejor. Los quiero mucho, el éxito es de los cuatro.

A todas las personas que me acompañaron durante estos años de lucha y dedicación, por tenderme una mano amiga cuando lo necesité y por siempre mostrar alegría ante mis éxitos.

María Eugenia Rodríguez González.

DEDICATORIA

Esta etapa tan importante de mi vida se la dedico:

A Dios todopoderoso que me acompaña con su luz divina durante toda mi vida, mostrándome siempre el camino y haciéndome fuerte para soportar lo insoportable.

Después de Dios le dedico este trabajo a mis principales guías y fuentes de inspiración, a dos personas que con su cariño y apoyo me han acompañado toda la vida, mi mamá Dina Alfonzo y mi papá Jesús Serrano gracias por estar ahí siempre.

A todos mis familiares, especialmente a mis hermanos queridos que siempre se muestran orgullosos de mí, Jesús, Yenirée y Denirée.

A mis amigos y compañeros y en especial a Luís, Melvis y Beltrán quienes han tenido una gran importancia e influencia durante todos estos 5 años que hemos compartido juntos.

Desirée del Valle Serrano Alfonzo.

AGRADECIMIENTOS

A Dios, por darnos salud, sabiduría y aguante para culminar nuestra carrera universitaria.

A la Universidad De Carabobo, por darnos la oportunidad de aprender y forjarnos como profesional.

A nuestra tutora la Lic. Zoraida Villegas, por su valiosa orientación y dedicación, además de brindarnos sus conocimientos para la elaboración de este trabajo.

A nuestros Profesores Universitarios, que en cada semestre dejaron una formación y conocimientos enriquecedores.

A los docentes que laboran en el Liceo Bolivariano “Hipólito Cisneros” por toda la colaboración y ayuda prestada para la realización de esta investigación.

María Eugenia Rodríguez González

y

Desirée Del Valle Serrano Alfonzo

ÍNDICE GENERAL

	Pág.
Dedicatoria.....	iii
Agradecimiento.....	v
Índice General.....	vi
Lista de Cuadros... ..	viii
Lista de Tablas.....	ix
Lista de Gráficos.....	xi
Resumen.....	xiii
INTRODUCCIÓN.....	1
CAPÍTULO I: EL PROBLEMA	
1. Planteamiento y Formulación del Problema.....	3
2. Objetivos de la Investigación	
2.1.Objetivo General	
2.2.Objetivos Específicos	
3. Justificación de la Investigación.....	
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO	
2.1. Antecedentes.....	
2.2. Bases Teóricas	
1. Base Filosófica-Social.....	
2. Base Psicopedagógica.....	
3. Base Legal.....	

2.3. Definición de Términos Básicos.....

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO

3.1. Tipo de Investigación.....

3.2. Diseño de Investigación.....

3.3. Sujetos de la Investigación

 3.3.1. Población.....

 3.3.2. Muestra.....

3.4. Procedimiento.....

3.5. Instrumento.....

 3.5.1. Validez del Instrumento.....

 3.5.2. Confiabilidad del Instrumento.....

3.6. Técnicas de análisis.....

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

4.1. Presentación y análisis de los resultados.....

4.2. Conclusiones.....

4.3. Recomendaciones.....

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....

ANEXOS.....

A- Carta dirigida a los expertos.....

B- Tabla de especificaciones.....

C- Instrumento.....

D- Validaciones de los expertos.....

LISTA DE CUADROS

Cuadro

Pág.

1. Criterios de confiabilidad.....
2. Análisis estadístico para el cálculo de la confiabilidad.....
3. Calificación de los estudiantes.....

LISTA DE TABLAS

Tabla	Pág.
1. Análisis General de los Resultados.....	
2. Distribución de frecuencia y porcentaje ítem 1.....	
2.1. Distribución de frecuencia y porcentaje por alternativas ítem 1.....	
3. Distribución de frecuencia y porcentaje ítem 2.....	
3.1. Distribución de frecuencia y porcentaje por alternativas ítem 2.....	
4. Distribución de frecuencia y porcentaje ítem 3.....	
4.1. Distribución de frecuencia y porcentaje por alternativas ítem 3.....	
5. Distribución de frecuencia y porcentaje ítem 4.....	
5.1. Distribución de frecuencia y porcentaje por alternativas ítem 4.....	
6. Distribución de frecuencia y porcentaje ítem 5.....	
6.1. Distribución de frecuencia y porcentaje por alternativas ítem 5.....	
7. Distribución de frecuencia y porcentaje ítem 6.....	
7.1. Distribución de frecuencia y porcentaje por alternativas ítem 6.....	
8. Distribución de frecuencia y porcentaje ítem 7.....	
8.1. Distribución de frecuencia y porcentaje por alternativas ítem 7.....	
9. Distribución de frecuencia y porcentaje ítem 8.....	

9.1. Distribución de frecuencia y porcentaje por alternativas ítem 8.....	
10.Distribución de frecuencia y porcentaje ítem 9.....	
1. Distribución de frecuencia y porcentaje por alternativas ítem 9.....	
11.Distribución de frecuencia y porcentaje ítem 10.....	
11.1 Distribución de frecuencia y porcentaje por alternativas ítem 10.....	
12.Distribución de frecuencia y porcentaje ítem 11.....	
12.1.Distribución de frecuencia y porcentaje por alternativas ítem 11.....	
13.Distribución de frecuencia y porcentaje ítem 12.....	
13.1.Distribución de frecuencia y porcentaje por alternativas ítem 12.....	
14.Distribución de frecuencia y porcentaje ítem 13.....	
14.1.Distribución de frecuencia y porcentaje por alternativas ítem 13.....	
15.Distribución de frecuencia y porcentaje ítem 14.....	
15.1.Distribución de frecuencia y porcentaje por alternativas ítem 14.....	
16.Distribución de frecuencia dimensión conocimientos previos...	
17.Distribución de frecuencia y porcentaje ítem 15.....	
17.1.Distribución de frecuencia y porcentaje por alternativas ítem 15.....	
18.Distribución de frecuencia y porcentaje ítem 16.....	
18.1.Distribución de frecuencia y porcentaje por alternativas ítem 16.....	
19.Distribución de frecuencia y porcentaje ítem 17.....	
19.1.Distribución de frecuencia y porcentaje por alternativas ítem 17.....	
20.Distribución de frecuencia y porcentaje ítem 18.....	
20.1.Distribución de frecuencia y porcentaje por alternativas ítem 18.....	

21.Distribución de frecuencia y porcentaje ítem 19.....	
21.1.Distribución de frecuencia y porcentaje por alternativas ítem 19.....	
22.Distribución de frecuencia dimensión contenidos conceptuales..	
23.Distribución de frecuencia y porcentaje ítem 20.....	
23.1.Distribución de frecuencia y porcentaje por alternativas ítem 20.....	
24.Distribución de frecuencia y porcentaje ítem 21.....	
24.1.Distribución de frecuencia y porcentaje por alternativas ítem 21.....	
25.Distribución de frecuencia y porcentaje ítem 22.....	
25.1.Distribución de frecuencia y porcentaje por alternativas ítem 22.....	
26.Distribución de frecuencia y porcentaje ítem 23.....	
26.1.Distribución de frecuencia y porcentaje por alternativas ítem 23.....	
27.Distribución de frecuencia y porcentaje ítem 24.....	
27.1.Distribución de frecuencia y porcentaje por alternativas ítem 24.....	
28.Distribución de frecuencia y porcentaje ítem 25.....	
28.1.Distribución de frecuencia y porcentaje por alternativas ítem 25.....	
29.Distribución de frecuencia dimensión contenidos procedimentales.....	
30.Análisis general de los resultados por dimensión.....	

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico	Pág.
1. Análisis General de los Resultados.....	
2. Distribución de frecuencia y porcentaje ítem 1.....	
2.1. Distribución de frecuencia y porcentaje por alternativas ítem 1.....	

3. Distribución de frecuencia y porcentaje ítem 2.....	
3.1. Distribución de frecuencia y porcentaje por alternativas ítem 2.....	
4. Distribución de frecuencia y porcentaje ítem 3.....	
4.1. Distribución de frecuencia y porcentaje por alternativas ítem 3.....	
5. Distribución de frecuencia y porcentaje ítem 4.....	
5.1. Distribución de frecuencia y porcentaje por alternativas ítem 4.....	
6. Distribución de frecuencia y porcentaje ítem 5.....	
6.1. Distribución de frecuencia y porcentaje por alternativas ítem 5.....	
7. Distribución de frecuencia y porcentaje ítem 6.....	
7.1. Distribución de frecuencia y porcentaje por alternativas ítem 6.....	
8. Distribución de frecuencia y porcentaje ítem 7.....	
8.1. Distribución de frecuencia y porcentaje por alternativas ítem 7.....	
9. Distribución de frecuencia y porcentaje ítem 8.....	
9.1. Distribución de frecuencia y porcentaje por alternativas ítem 8.....	
10. Distribución de frecuencia y porcentaje ítem 9.....	
10.1. Distribución de frecuencia y porcentaje por alternativas ítem 9.....	
11. Distribución de frecuencia y porcentaje ítem 10.....	
11.1. Distribución de frecuencia y porcentaje por alternativas ítem 10.....	
12. Distribución de frecuencia y porcentaje ítem 11.....	
12.1. Distribución de frecuencia y porcentaje por alternativas ítem 11.....	
13. Distribución de frecuencia y porcentaje ítem 12.....	
13.1. Distribución de frecuencia y porcentaje por alternativas ítem 12.....	

14.Distribución de frecuencia y porcentaje ítem 13.....	
14.1. Distribución de frecuencia y porcentaje por alternativas ítem 13.....	
15.Distribución de frecuencia y porcentaje ítem 14.....	
15.1. Distribución de frecuencia y porcentaje por alternativas ítem 14.....	
16.Distribución de frecuencia dimensión conocimientos previos.....	
17.Distribución de frecuencia y porcentaje ítem 15.....	
17.1. Distribución de frecuencia y porcentaje por alternativas ítem 15.....	
18.Distribución de frecuencia y porcentaje ítem 16.....	
18.1. Distribución de frecuencia y porcentaje por alternativas ítem 16.....	
19.Distribución de frecuencia y porcentaje ítem 17.....	
19.1. Distribución de frecuencia y porcentaje por alternativas ítem 17.....	
20.Distribución de frecuencia y porcentaje ítem 18.....	
20.1. Distribución de frecuencia y porcentaje por alternativas ítem 18.....	
21.Distribución de frecuencia y porcentaje ítem 19.....	
21.1. Distribución de frecuencia y porcentaje por alternativas ítem 19.....	
22.Distribución de frecuencia dimensión contenidos conceptuales	
23.Distribución de frecuencia y porcentaje ítem 20.....	
23.1. Distribución de frecuencia y porcentaje por alternativas ítem 20.....	
24.Distribución de frecuencia y porcentaje ítem 21.....	
24.1. Distribución de frecuencia y porcentaje por alternativas ítem 21.....	
25.Distribución de frecuencia y porcentaje ítem 22.....	
25.1. Distribución de frecuencia y porcentaje por alternativas ítem 22.....	

26.Distribución de frecuencia y porcentaje ítem 23.....	
26.1. Distribución de frecuencia y porcentaje por alternativas ítem 23.....	
27.Distribución de frecuencia y porcentaje ítem 24.....	
27.1. Distribución de frecuencia y porcentaje por alternativas ítem 24.....	
28.Distribución de frecuencia y porcentaje ítem 25.....	
28.1. Distribución de frecuencia y porcentaje por alternativas ítem 25.....	
29.Distribución de frecuencia dimensión contenidos procedimentales.....	
30.Análisis general de los resultados por dimensión.....	

UNIVERSIDAD DE CARABOBO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ESCUELA DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA Y FÍSICA
CÁTEDRA: DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

CONOCIMIENTO QUE POSEEN LOS ESTUDIANTES PARA EL APRENDIZAJE
DEL CONTENIDO ECUACIONES EXPONENCIALES
EN CUARTO AÑO DEL LICEO BOLIVARIANO
“HIPÓLITO CISNEROS”

Autoras: María E, Rodríguez
Desirée D, Serrano
Tutora: Lic. Zoraida Villegas
Año: 2009

RESUMEN

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general determinar los conocimientos que poseen los estudiantes para el aprendizaje del contenido Ecuaciones Exponenciales en cuarto año del Liceo Bolivariano Hipólito Cisneros. Para lograr este objetivo, el trabajo se fundamentó en un marco teórico que contempla la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, asimismo se consideró importantes aportes de Pozo, Coll y Valls sobre la adquisición de los contenidos conceptuales y procedimentales. El desarrollo de este estudio se basó en una metodología cuantitativa, con un enfoque de investigación descriptiva. La población motivo de estudio estuvo conformada por trescientos diez (310) estudiantes, de la cual mediante la técnica de muestreo probabilístico se obtuvo una muestra representativa de cien (100) estudiantes. Para la recolección de los datos se utilizó el cuestionario, el cual estuvo conformado por veinticinco (25) preguntas de selección simple, con cuatro (4) opciones de respuesta. Este instrumento fue validado mediante la técnica de juicio de expertos y su confiabilidad probada a través del coeficiente de correlación de Pearson, arrojando como resultado 0,77 lo cual representa una alta confiabilidad. Con respecto a los resultados se tiene que: la mayoría de los estudiantes presentaron carencias de conocimientos para el aprendizaje del contenido Ecuaciones Exponenciales; sin embargo, hay que enfatizar que las diferencias entre los porcentajes de respuestas correctas en las dimensiones: conocimientos previos (24,71%), contenidos conceptuales (25,40%) y contenidos procedimentales (14,50%) fueron significativas, evidenciándose que la mayor problemática se centra en los contenidos procedimentales. Atendiendo a las conclusiones y con el propósito de contribuir en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de cuarto año, entre otros se propone: Promover en los estudiantes la capacidad de analizar, ordenar y comprender los contenidos procedimentales, procurando que integren lo conceptual con lo procedimental, recordando que los conocimientos previos constituyen la base de los nuevos aprendizajes.

Palabras Clave: Conocimiento, Aprendizaje, Ecuaciones, Ecuaciones Exponenciales.

INTRODUCCIÓN

Todo estudiante del nivel medio, diversificado y profesional, necesita una serie de competencias esenciales que le permitan desarrollar una amplia comprensión de los conceptos y principios matemáticos, razonar con claridad y comunicarse efectivamente, reconocer aplicaciones y formas matemáticas en el mundo que lo rodea y acercarse a los problemas matemáticos con confianza, para tener una recepción de conocimientos más consolidada, permitiendo obtener una preparación académica superior.

A pesar de estas exigencias y deducciones, los estudiantes de muchas instituciones educativas de Venezuela no cumplen con esos requisitos, volviéndose una preocupación para las investigadoras al observar deficiencias en los estudiantes de cuarto año, donde se observa debilidades en la aplicación de los conocimientos previos, contenidos conceptuales y contenidos procedimentales para la resolución de ecuaciones exponenciales.

Es relevante destacar que esta investigación se realizó para determinar los conocimientos que poseen los estudiantes para el aprendizaje del contenido de Ecuaciones Exponenciales en cuarto año del Liceo Bolivariano Hipólito Cisneros, debido a las frecuentes dificultades que presentan los estudiantes que se encuentra en las aulas de dicha institución, donde se hizo necesario hacer una revisión detallada, para encontrar las causas de esta situación, y de esta forma converger en propuestas que contribuyan a la transformación de estas debilidades en fortalezas o, al menos, a que la mayoría de los estudiantes las superen.

Todo lo anteriormente expuesto, incentivó a las autoras a realizar esta investigación, la cual está enmarcada dentro de la modalidad descriptiva, estructurada en cuatro (4) capítulos de la siguiente manera:

En el primer capítulo, se encuentra el planteamiento del problema; que concierne a la descripción de la formación educativa y de los conocimientos que poseen los estudiantes de Cuarto Año, y más detalladamente sobre el contenido ecuaciones exponenciales, luego la formulación del problema y los objetivos que se desean lograr, que serán desarrollados posteriormente a través del alcance de esta investigación, seguidamente se presenta la justificación de dicha investigación, que expresa la importancia de investigar la situación que se considera problema.

El segundo capítulo, reseña el marco teórico que soporta la investigación. En éste se incluye los estudios previos o antecedentes y los soportes literarios, que señalan hacia otras investigaciones relacionadas con el objeto de estudio, de igual forma se presentan la base filosófica, psicopedagógica, y legal, que orienta el trabajo de investigación, finalmente, se presenta la definición de términos básicos.

En el tercer capítulo, se resalta el marco metodológico, en el cual se define el tipo y diseño de la investigación, los sujetos motivo de estudio, el procedimiento llevado a cabo, las características del instrumento aplicado, así como los métodos que se emplearon para el análisis y presentación de los resultados.

El cuarto capítulo, hace referencia a la presentación y análisis de los resultados, luego de haber obtenido los datos que resultan de la aplicación del instrumento. Es aquí donde se muestra el análisis general de los resultados, el análisis por ítem y el análisis por dimensión. También contiene las conclusiones y recomendaciones para mejorar el escenario educativo actual de los estudiantes de cuarto año del Liceo Bolivariano “Hipólito Cisneros”. Finalmente, se reseña la bibliografía que corresponde a las fuentes citadas.

1.- EL PROBLEMA

1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

La educación es la clave para el desarrollo de un país, y cuando es de calidad disminuye la pobreza y la desigualdad promoviendo el crecimiento económico del país, es un proceso que persigue formar para enseñar a vivir y convivir a través de la adquisición de conocimientos y valores, pretendiendo lograr la participación y convivencia ciudadana, fomentando en el individuo su integración social, equidad, tolerancia, solidaridad y el conocimiento de sus deberes y derechos, para el desarrollo del pensamiento autónomo y crítico, permitiendo la evolución de las facultades intelectuales y morales de toda persona y así poder afrontar con éxito los cambios y exigencias de un mundo caracterizado por la globalización.

De ahí la importancia de la educación como componente de valor que beneficia a la persona y a la sociedad, es decir, a la nación como un todo. Pues bien ella proporciona virtudes para el desarrollo del individuo, aumentando sus posibilidades de ser útil en el desempeño de un cargo o en la aplicación de sus saberes que le permitirá una mejor calidad de vida y bienestar social. Sin embargo en Venezuela las políticas de estado basadas en la mejora de la educación no han alcanzado el fin último de la educación venezolana, según lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Ley Orgánica de Educación y su Reglamento.

El fin último de la educación venezolana se centra en formar un ciudadano creativo, analítico, crítico-reflexivo, productivo y útil para la sociedad. Para ello cada sociedad debe construir instituciones educativas que respondan a las exigencias de su

contexto social. Meza (2004), sostiene que el compromiso de estas instituciones, es formar un sujeto con un alto sentido de responsabilidad, comprometido con la sociedad y su entorno; que se le enseñe a pensar, se le transmitan y consoliden valores intelectuales, éticos y morales.

Por lo anterior, en Venezuela se organizan las instituciones educativas de acuerdo a los niveles de aprendizaje: Educación Inicial, Educación Básica y Educación Media Diversificada y Profesional. Esta última tiene como objetivo continuar el proceso formativo del alumno ampliando su desarrollo integral y su formación cultural, brindando oportunidades para que definan su campo de estudio y trabajo.

De acuerdo a lo anterior, se tiene que la asignatura matemática presente todos estos niveles de aprendizaje cumple un papel fundamental en la formación del estudiante, al respecto Mora (2002), considera que la matemática es una de las asignaturas que facilita el entendimiento, el pensamiento lógico y abstracto, y proporciona métodos y modelos para la resolución de problemas propios del mundo real.

En este orden de ideas Martínez (2003), expresa que ésta tiene por finalidad involucrar valores y desarrollar actitudes en los estudiantes desplegando la capacidad para comprender, asociar, analizar e interpretar los conocimientos adquiridos y utilizarlos para enfrentar su entorno. Esta ciencia como actividad humana, permite al sujeto organizar los objetos y los acontecimientos de su mundo. A través de ella se puede establecer relaciones, clasificar, seriar, contar, medir y ordenar. Además, el ser humano requiere de las herramientas que le proporcionan los estudios de matemática

para solucionar problemas no únicamente matemáticos sino otros presentes en todas las actividades diarias, es allí donde se le encuentra el mayor significado al estudio de esta ciencia.

Además han existido tradicionalmente dos razones básicas para enseñar matemática, la primera de ellas es su facultad para desarrollar la capacidad de pensamiento como se indicó anteriormente y la segunda es su utilidad tanto para la vida cotidiana como para el aprendizaje de otras disciplinas necesarias para el desarrollo personal y profesional. También existe una razón de orden práctico para su presencia en la formación de personas, como el desarrollar habilidades laborales y dar respuesta a cuestiones científicas y tecnológicas.

Sin embargo, Rivas (2002) plantea que el 86% de los estudiantes que culminan el bachillerato no alcanzan el pensamiento formal, y que los egresados de la Escuela Básica, no poseen los fundamentos teóricos ni las herramientas prácticas para el desempeño de un oficio, por esto considera que la enseñanza de las ciencias en el país demuestran el fracaso del proceso de enseñanza y aprendizaje que se da en las aulas y laboratorios de las escuela y liceos.

En efecto, el aprendizaje de la matemática actualmente enfrenta una serie de debilidades, tales como: desfases entre los contenidos conceptuales y procedimentales, que a pesar de estar relacionados no se verifica si se logró o no el aprendizaje previsto para cada grado, por lo que al exigir mayor dominio de los contenidos correspondientes a grados anteriores, se revela una serie de dificultades y ausencia de conocimientos que en ocasiones van a disminuir la capacidad de comprensión del estudiante. Otra debilidad se refiere al hecho de abarcar una gran

cantidad de objetivos en un breve tiempo, lo que conlleva a un modelo de estudio rico en contenido y pobre en aprendizaje, surgiendo un aprendizaje memorístico.

Por otro lado, en un estudio realizado por el Centro de Estudios Matemáticos y Físicos CEMAFI (2005) de la Universidad del Zulia, sobre las habilidades y destrezas en matemáticas se comprobó que los estudiantes no dominan los contenidos matemáticos contemplados en los programas de esta disciplina en los niveles de educación básica, media y diversificada, obteniendo como resultado que un 90% de ellos cometieron errores y no fueron capaces de expresar el proceso de solución de los ejercicios y problemas propuestos.

En este sentido, Peña y Rojas (2002), señalan que el profesor universitario encuentra en sus alumnos grandes cantidades de deficiencias, pues los estudiantes al ser promovidos al nivel de educación media se encuentran con tareas más exigentes; aumentando su dificultad al ingresar a la universidad, debido a que no están lo suficientemente preparados para enfrentar las clases que la actividad académica universitaria requerirá de ellos. Esta situación se debe a múltiples factores, entre ellos la planificación del lapso escolar por parte del docente que imparte la asignatura, el tiempo de duración efectivo del año escolar, la falta de motivación de los estudiantes y en otras ocasiones presencia de un aprendizaje mecánico. Todos estos aspectos influyen en el logro de un aprendizaje de calidad en el individuo.

De lo anterior resulta necesario conocer el aprendizaje que el alumno posee, para así lograr la asimilación óptima de nuevos contenidos, garantizando un aprendizaje de aplicabilidad. Asimismo es indispensable que los estudiantes a medida que van avanzando en los diferentes niveles educativos construyan progresivamente

sus conocimientos, puesto que, para el aprendizaje de un nuevo contenido se requiere de un mínimo de información y competencias que permitan la relación y posteriormente la apropiación de lo que se pretende aprender, tal es el caso del contenido ecuaciones exponenciales de cuarto año, en el que resulta elemental que el alumno posea el conocimiento de reglas, propiedades y principios matemáticos esenciales, al igual que el reconocimiento de: operaciones aritméticas básicas, potenciación, logaritmos, ecuaciones, funciones, descomposición de números en factores primos entre otros. Para poder aplicarlas en la comprensión, asimilación y aplicación de éste nuevo contenido.

Ahora bien, en la asignatura matemática de cuarto año del Liceo Bolivariano “Hipólito Cisneros” se ha detectado dificultad para el aprendizaje del contenido ecuaciones exponenciales, además de un bajo rendimiento estudiantil. Esto se evidencia en los resultados de las planillas del resumen final del rendimiento estudiantil para el año escolar 2007-2008, donde se observa que de cada 35 estudiantes, un 18% está aplazado, el 67% aprobó con una calificación promedio de 12 puntos y finalmente 15% aprobó la asignatura con una calificación promedio de 15 puntos.

En este sentido este trabajo de investigación pretende determinar si las dificultades para el aprendizaje del contenido ecuaciones exponenciales en cuarto año del liceo bolivariano “Hipólito Cisneros” se debe a la carencia de conocimientos básicos fundamentales, además de establecer cuales son esas deficiencias que influyen en el bajo rendimiento estudiantil de la asignatura matemática. Por todo lo expuesto, surge la siguiente interrogante:

¿Cuál es el conocimiento que poseen los estudiantes para el aprendizaje del contenido ecuaciones exponenciales en cuarto año del Liceo Bolivariano Hipólito Cisneros?

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.2.1. OBJETIVO GENERAL

Determinar los conocimientos que poseen los estudiantes para el aprendizaje del contenido Ecuaciones Exponenciales en cuarto año del Liceo Bolivariano Hipólito Cisneros.

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Diagnosticar los conocimientos previos para el aprendizaje del contenido ecuaciones exponenciales en cuarto año del Liceo Bolivariano Hipólito Cisneros.
- Indagar en los conocimientos conceptuales que poseen los estudiantes para el aprendizaje del contenido ecuaciones exponenciales en cuarto año del Liceo Bolivariano Hipólito Cisneros.

- Precisar los conocimientos procedimentales que poseen los estudiantes para la resolución de ecuaciones exponenciales en cuarto año del Liceo Bolivariano Hipólito Cisneros.

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

La educación es una ciencia que enmarca el proceso de enseñanza y aprendizaje, con el fin de orientar, sistematizar y definir los contenidos; además de ser un medio que existe entre docentes y educandos para la interacción y construcción de los conocimientos, razón por la cual requiere de herramientas y técnicas útiles para el desarrollo educativo. Sin embargo, en el desarrollo de este proceso se presentan dificultades que imposibilitan en el alumno la construcción de un aprendizaje de forma significativa, es allí donde la labor docente tiene gran relevancia, debido a que este, debe indagar los conocimientos previos que poseen los alumnos, para así coadyuvar a los educandos a que logren un aprendizaje significativo que perdure en el tiempo y pueda ser empleado por estos en la consecución de sus estudios, muy particularmente en los estudiantes de cuarto año.

Por lo tanto en las habilidades intelectuales de los escolares, infiere la necesidad de considerar el nivel de conocimientos previos que el alumno tiene, el cual permitirá determinar los conocimientos que poseen los estudiantes para el aprendizaje del contenido ecuaciones exponenciales en cuarto año, de esta forma resulta evidente que la matemática es un ejemplo de una de las condiciones para que una persona aprenda significativamente un contenido, es decir, la persona que aprende debe poseer conocimientos previos pertinentes que le permitan abordar un nuevo aprendizaje.

Por esta razón se hace imperioso identificar los conocimientos previos a las ecuaciones exponenciales, los contenidos conceptuales y los contenidos procedimentales que traen los alumnos para así desarrollar una serie de propuestas orientadas a contribuir con el docente y los estudiantes que cursan la asignatura para que alcancen un aprendizaje de significancia sobre el contenido y los vistos a futuro.

En consecuencia, la investigación permitirá determinar si los estudiantes poseen los conocimientos mínimos necesarios para comprender, interpretar y aplicar los métodos de resolución de una ecuación exponencial, y así detectar posibles debilidades. Al estar definidos estos rendimientos se puede dar inicio a la elaboración y ejecución de estrategias que intervengan en función de mejorar el aprendizaje del contenido convirtiéndolo en un conocimiento útil y trascendente.

Por tanto la investigación brinda la oportunidad de diagnosticar la problemática que presentan las aulas de clase en cuanto al conocimiento que poseen los estudiantes para el aprendizaje del contenido ecuaciones exponenciales de cuarto año del Liceo Bolivariano Hipólito Cisneros. Y además, ha de servir para el desarrollo de futuras investigaciones al plantear una serie de recomendaciones producto de este estudio.

Finalmente, la investigación tiene importancia en virtud de las múltiples aplicaciones de las ecuaciones exponenciales a situaciones de la vida real, tanto en matemática como en las otras disciplinas, también debido a las dificultades peculiares que se presentan en la enseñanza y aprendizaje de este objeto matemático, se considera entonces que este trabajo constituye un valioso aporte al desarrollo y progreso de la Educación Matemática Venezolana.

2- MARCO TEÓRICO

Este capítulo resulta de gran importancia por cuanto permite ubicar dentro de un contexto de ideas y planteamientos el problema a investigar con otros estudios y enfoques, con la finalidad de dar sustento y resaltar los aspectos más relevantes, de tal forma que en el contexto teórico del estudio, se describen las principales investigaciones precedentes que han servido de base al trabajo realizado. Por lo cual en la misma se presentan estudios relacionados con el conocimiento que poseen los estudiantes para el aprendizaje del contenido ecuaciones exponenciales en cuarto año.

2.1. ANTECEDENTES

Con el propósito de sustentar el presente estudio se realizó una exhaustiva revisión de diversas investigaciones, lo cual permitió a las autoras una mejor visión del objetivo propuesto, entre estos aportes se pueden mencionar los siguientes:

Aponte (2008), en su trabajo de investigación asevera que las mayores dificultades de los estudiantes respecto a los significados personales de las ecuaciones, se observaron en la definición de los conceptos básicos (expresión algebraica, igualdad numérica y solución de una ecuación), resolución de ecuaciones y los problemas de aplicación, debido al desconocimiento o inadecuada interpretación de las operaciones básicas. Por otro lado se evidenció debilidad en la interpretación de los enunciados, dado que los estudiantes cometieron errores en la traducción del lenguaje cotidiano al lenguaje matemático.

González (2008), en su investigación afirma que existen problemas relacionados con el desarrollo de habilidades del pensamiento y a pesar de las medidas tomadas, aún este problema no está solucionado. Gran parte de los estudiantes de educación básica poseen poca solidez, utilización y durabilidad de los conocimientos, situación que se evidencia al ser planteado un problema de ecuaciones, donde se puede detectar dificultades para analizar el enunciado y determinar las cantidades que hay que considerar para resolver el problema y las relaciones entre ellas, dificultades en la traducción del problema propuesto y dificultades al escribir la ecuación (los estudiantes generalmente cometen el error de igualar dos expresiones que no representen la misma cantidad). En este sentido, la investigadora concluye que el desarrollo de las habilidades para la resolución de problemas que conducen al planteamiento de ecuaciones lineales en gran parte de los estudiantes no es suficiente, buena parte de los errores en la resolución de estos problemas lo constituye la dificultad de comprensión lectora e interpretación de situaciones, es por ello que recomienda la ampliación de su trabajo por otros docentes, enriqueciéndolo con otras ideas, pues es un tema que no solo se trabaja en séptimo grado sino que se aborda a lo largo de toda la enseñanza media y sirve de precedente a la enseñanza superior. Con lo que se puede mejorar así el proceso de enseñanza y aprendizaje de la asignatura matemática, específicamente lo relacionado con la resolución de problemas que conducen al planteamiento de ecuaciones.

Por otra lado, un aporte relevante sobre los conocimientos que poseen los estudiantes sobre ecuaciones al iniciar cuarto año, lo presentan Santiago y Gusmarlly (2007), quienes expresan que la mayoría de los alumnos desconocen la conceptualización del grado de una ecuación lineal, no identifican su estructura y presencia y, no reconocen la función de las variables presentes en las expresiones. Asimismo, demostraron debilidad al momento de realizar transformaciones de

expresiones del lenguaje natural al matemático, de igual forma manifestaron desconocer los algoritmos y procesos matemáticos básicos y adecuados para la resolución de ecuaciones. Esta situación refleja que el aprendizaje de los estudiantes no ha sido significativo, por lo que los investigadores proponen la aplicación de una estrategia didáctica para el aprendizaje contextualizado de los sistemas de ecuaciones lineales en noveno grado, logrando de esta forma mejorar y solventar las dificultades cognitivas detectadas.

Sobre el particular, Londoño y Rodríguez (2007), en su trabajo de investigación titulado diseño de un curso propedéutico para el tratamiento de las deficiencias matemáticas presentadas por los estudiantes de noveno grado de Educación Básica, hallaron que la muestra estudiantil motivo de estudio manifestó un bajo nivel de conocimientos básicos de matemáticas, estas deficiencias sobresalieron en los tópicos propiedades de la potenciación y propiedades de la radicación, asimismo demostraron no reconocer la ubicación de los cuadrantes en el plano cartesiano; por esta razón recomiendan el curso propedéutico diseñado, a fin de mejorar el rendimiento en la asignatura matemática para el ingreso al primer año de ciencias y estudios posteriores.

Por su parte, Arteaga y Briceño (2007), en su estudio, observaron que los estudiantes en su mayoría identifican los elementos de una ecuación, sin embargo la mayor dificultad se aprecia en la forma incorrecta de definir una ecuación, además de esto, en el dominio de contenidos procedimentales se verifica que la totalidad de los alumnos de la muestra desconocen los procedimientos de solución de un sistema de ecuaciones.

Otro antecedente de importancia, es el de Baptista (2005), quien en su trabajo de investigación propone como uno de sus objetivos determinar el dominio de los contenidos matemáticos en alumnos del segundo año de educación media, a través de la aplicación de un cuestionario que contenía una serie de actividades procedimentales correspondientes a los contenidos del programa de matemática de grados anteriores, obteniendo como resultado que los alumnos de la muestra al finalizar la tercera etapa de educación básica no habían logrado los niveles de ejecución requeridos en los tópicos del área de matemática. Por lo que es evidente que los alumnos al llegar al cuarto año, presentan deficiencias en la resolución y aplicación de contenidos matemáticos correspondientes a grados anteriores, siendo estos contenidos fundamentales para la prosecución y desarrollo de nuevos aprendizajes.

Por otro lado Matos (2004), en su estudio señala que los estudiantes del Nivel Básico y Medio diversificado presentan un bajo rendimiento académico en el área de matemática, y éste es un problema que de no solucionarse puede producir deficiencia en la utilización de conocimientos para producir otros. Entre las deficiencias detectadas se encuentra el poco desenvolvimiento en los contenidos matemáticos del Nivel Básico y la poca capacidad para resolver problemas en situaciones diversas. Por lo que expresa: el dominio de las competencias en estos dos ciclos (Básico y Medio Diversificado) son imprescindibles en la formación de sujetos libres, críticos, creativos y capaces de insertarse al trabajo productivo en la sociedad; a la vez que podrán enfrentar las demandas de su próximo nivel educativo.

Por otra parte, el trabajo de Lovera (2004), constituye un aporte importante, en su estudio sobre la enseñanza y aprendizaje de las funciones exponenciales y logarítmicas destaca que al determinar el nivel de conocimiento, comprensión y

aplicación de las funciones logarítmicas y exponenciales que tienen los estudiantes de cuarto año mediante la aplicación de un test, se evidenció el escaso desarrollo de procesos de razonamiento que le permitan organizar dicho contenido. Los resultados de la prueba fueron bajos con un media de cinco 05 puntos lo que indica un aprendizaje carente de significados y la construcción de esquemas conceptuales descontextualizados. Se demostró que los conocimientos eran escasos, y que inclusive no lograron desarrollar competencias básicas.

2. BASES TEÓRICAS

El estudio de las matemáticas en la educación media se integra a un mundo cambiante, complejo e incierto. Cada día aparece nueva información, nuevas formas de entender la vida y distintas maneras de interacción social. Debido a la importancia que representa la educación matemática para la vida se ha desarrollado esta investigación, que parte de analizar los conocimientos que poseen los estudiantes de cuarto año para el aprendizaje del contenido ecuaciones exponenciales, por tal razón se revisaron diferentes corrientes psicológicas y filosóficas-sociales, al igual que La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y Ley Orgánica de Educación a fin de sustentar la investigación planteada, siendo estas las presentadas a continuación:

2.1. Base filosófica-social

Frente a los numerosos desafíos del porvenir, la educación constituye un instrumento indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de

paz, libertad y justicia social. Es por ello que los ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela deben estar preparados para afrontar exitosamente las exigencias de la sociedad en cuanto a preparación académica y personal, por lo cual se debe fomentar una educación para la vida, con conciencia reflexiva y racional, con una visión humanística científica y social atendiendo a las necesidades que le circundan. Ésta es también un clamor de amor por la infancia y por la juventud que se tiene que integrar en las sociedades en el lugar que les corresponde, en el sistema educativo indudablemente, en la familia y en la comunidad.

En este sentido la educación a lo largo de la vida según el informe a la UNESCO presidida por Jacques Delors (1996), de la comisión internacional sobre la educación para el siglo XXI, se basa en cuatro pilares: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. A continuación se detallan cada uno de estos pilares:

- *Aprender a conocer*, combinando una cultura general suficientemente amplia con la posibilidad de profundizar los conocimientos en un pequeño número de materias. Lo que supone además: aprender a aprender para poder aprovechar las posibilidades que ofrece la educación a lo largo de la vida (p. 34).

Teniendo en cuenta los rápidos cambios derivados de los avances de la ciencia y las nuevas formas de la actividad económica y social, conviene compaginar una cultura general suficientemente amplia con la posibilidad de estudiar a fondo un número reducido de materias. Esta cultura general sirve de pasaporte para una educación permanente, en la medida en que supone un aliciente y sienta además las bases para aprender durante toda la vida.

- *Aprender a hacer* a fin de adquirir no sólo una calificación profesional sino, mas generalmente, una competencia que capacite al individuo para hacer frente a gran número de situaciones y a trabajar en equipo. Pero, también, aprender a hacer en el marco de las distintas experiencias sociales o de trabajo que se ofrecen a los jóvenes y adolescentes, bien espontáneamente a causa del contexto social o nacional, bien formalmente gracias al desarrollo de la enseñanza por alternancia (p. 34).

Conviene no limitarse a conseguir el aprendizaje de un oficio y, en un sentido más amplio, adquirir una competencia que permita hacer frente a numerosas situaciones, algunas imprevisibles, y que facilite el trabajo en equipo, dimensión demasiado olvidada en los métodos de enseñanza actuales. En numerosos casos esta competencia y estas calificaciones se hacen más accesibles si alumnos y estudiantes cuentan con la posibilidad de evaluarse y de enriquecerse participando en actividades profesionales o sociales de forma paralela a sus estudios, lo que justifica el lugar más relevante que deberían ocupar las distintas posibilidades de alternancia entre la escuela y el trabajo.

- *Aprender a vivir* juntos desarrollando la comprensión del otro y la percepción de las formas de interdependencia –realizar proyectos comunes y prepararse para tratar los conflictos- respetando los valores de pluralismo, comprensión mutua y paz (p. 34).

- *Aprender a ser* para que florezca mejor la propia personalidad y se esté en condiciones de obrar con creciente capacidad de autonomía, de juicio y de responsabilidad personal. Con tal fin, no menospreciar en la educación ninguna de las posibilidades de cada individuo: memoria, razonamiento, sentido estético, capacidades físicas, aptitud para comunicar (p. 34).

- Mientras los sistemas educativos formales propenden a dar prioridad a la adquisición de conocimientos, en detrimento de otras

formas de aprendizaje, importa concebir la educación como un todo. En esa concepción deben buscar inspiración y orientación las reformas educativas, tanto en la elaboración de los programas como en la definición de las nuevas políticas pedagógicas” (p. 34).

En otras palabras el pilar aprender a vivir juntos emerge el concepto de convivencia, para que de una manera colectiva se trabaje en función de la minimización de los conflictos, considerando los pensamientos y opiniones de los demás, respetando las normas, políticas y acuerdos establecidos para vivir en sociedad. De este modo se forma un ser excepcional, preparado para la vida, lleno de valores y capaz de afrontar situaciones problemáticas efectivamente.

En resumen estos pilares suponen un proceso de reflexión, diálogo, definición, acuerdos y compromisos que formen un ser capaz de apropiarse independientemente de los avances de la ciencia y la tecnología, así como de los elementos correspondientes a su cultura local, regional, nacional e internacional, con criterio enriquecedor y transformador de las ideas que se asimilan en beneficio del colectivo y la comunidad donde se desarrolla.

Para finalizar, es de hacer notar que en la formación de este ser excepcional, preparado para la vida, lleno de valores y capaz de afrontar situaciones problemáticas de manera efectiva, interviene la escuela donde es enseñada la matemática, quien brinda el desarrollo de habilidades y destrezas, proporcionando muchas de las capacidades y cualidades expuestas anteriormente. Por ende los conocimientos matemáticos son importantes para enfrentar la vida, por proporcionar una cantidad considerable de capacidades, habilidades y destrezas necesarias. El estudio de las

ecuaciones exponenciales sin duda propicia el desarrollo de estas cualidades, además de dar solución directa a situaciones de la vida.

2.2. Base psicopedagógica

El educar a una sociedad para la vida, constituye un complejo, arduo y difícil trabajo al ser un deber fundamental para el hombre y más al borde de una sociedad cada vez más compleja que necesita jóvenes mayormente preparados, concientes, con ideales y valores bien definidos, siendo capaces de afrontar los retos del presente y del futuro con una identidad segura y propia de una buena cultura. Al respecto Coll y otros (1999) señalan:

...hay que buscar nuevas metas educativas para la educación secundaria, dirigidas más a desarrollar en los alumnos capacidades formativas que les permitan afrontar los cambios culturales que se están produciendo no sólo en la vida social, sino sobre todo, en los perfiles profesionales y laborales y en la propia organización y distribución social del conocimiento...(p. 47).

De ahí, el valor de los conocimientos matemáticos, que resultan fundamentales para la formación de un ser con cualidades y características esenciales para la vida, capaz de solventar los problemas relacionados a su entorno y comunidad. Es tal la importancia que tienen las matemáticas en la educación y formación de los individuos que prácticamente se enseña en todos los niveles educativos y escuelas del mundo.

Sin embargo, la educación matemática enfrenta actualmente una serie de debilidades, que en ocasiones provoca ausencia de conocimientos en los estudiantes, situación que interfiere en la construcción y apropiación de nuevos aprendizajes; por lo que resulta necesario enfocarse hacia un aprendizaje de calidad, de significado, de aplicabilidad, adaptado al entorno y necesidades del lugar donde se imparta.

Al respecto la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel (2001), entre otros, ofrece el marco apropiado para el desarrollo de este trabajo de investigación. En esta Ausubel plantea que el aprendizaje del estudiante depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos e ideas que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como su organización.

En otras palabras un aprendizaje es significativo cuando los contenidos son relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición.

La característica más importante del aprendizaje significativo es que, produce una interacción entre los conocimientos más relevantes y las nuevas informaciones, de tal modo que éstas adquieren un significado y son integradas a la estructura cognitiva, favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad de los conocimientos preexistentes.

De acuerdo con esto, en el proceso de adquisición del aprendizaje es de vital importancia los conocimientos previos, para que hagan el enlace con el contenido que se quiere aprender. Por esta razón es imprescindible conocer la estructura cognitiva del estudiante; ya que no sólo se trata de saber la cantidad de información que posee, sino de cuales son los conceptos y proposiciones que maneja, así como de su grado de estabilidad.

Lo anterior resalta la importancia que tiene el hecho de que el alumno posea ideas previas pertinentes (factor aislado que más influye en el aprendizaje) como antecedente necesario para aprender, ya que sin ellas, aún cuando el material de aprendizaje este “bien elaborado”, poco será lo que el aprendiz adquiera de ese nuevo contenido que se quiere aprender.

Se debe entender por contenido el conjunto de saberes, información y formas culturales que el estudiante debe aprender, esto implica aprender conceptos y procedimientos. Los conceptos se aprenden relacionándolos con los conocimientos previos que se poseen, y resultan significativos cuando puede entenderse a diferentes niveles. Es decir progresivamente la persona adquiere su noción.

Según Pozo (1997), una persona adquiere un contenido conceptual cuando es capaz de dotar de significado a un material o a una información que se le presenta, es decir, no tiene que ser aprendidos de forma literal, sino abstrayendo su significado esencial o identificando las características definitorias o reglas que los componen. Los contenidos conceptuales engloban ideas, hechos, conceptos, esquemas conceptuales y principios. Para que el alumno aprenda este tipo de contenido es necesario:

- Relacionarlo con los conocimientos previos, con experiencias cercanas, conocidas por los sujetos.
- Asegurar la relación entre los conceptos involucrados
- Realizar actividades que otorguen significatividad y funcionalidad a los nuevos conceptos y principios que presenten retos ajustados a las posibilidades reales.

Cabe considerar, por otra parte, que para promover el aprendizaje de contenidos conceptuales es necesario que los materiales de aprendizaje se organicen y estructuren correctamente, lo cual les provee de una riqueza conceptual que pueda ser explotada por los alumnos. También es necesario hacer que los alumnos se impliquen cognitiva, motivacional y efectivamente en el aprendizaje.

Por otro lado, Coll y Valls (1992), expresan que los contenidos procedimentales son los que buscan que el alumno aprenda a llevar a cabo las actuaciones requeridas para llegar a una meta. Estos contenidos engloban la ejecución de hábitos, técnicas, habilidades, estrategias, métodos y rutinas; Por esta razón, la importancia concedida a los procedimientos esta sin duda vinculada con la nueva cultura del aprendizaje. No basta con darles a los alumnos conocimientos conceptuales ya elaborados, hay que dotarles de la capacidad de analizarlos, ordenarlos y comprenderlos. Los contenidos procedimentales deben procurar que los estudiantes integren los contenidos conceptuales con los relativos al “saber hacer”. Algunos ejemplos de procedimientos pueden ser: la elaboración de resúmenes, ensayos o gráficas estadísticas, el uso de algoritmos u operaciones matemáticas, la elaboración de mapas conceptuales, el uso correcto de algún instrumento como un

microscopio, un telescopio o un procesador. Los procedimientos incluyen, por tanto, desde simples técnicas y destrezas hasta, en el grado máximo de complejidad, estrategias de aprendizaje.

De acuerdo con Valls (1998), durante el aprendizaje de procedimientos es importante clarificarle al aprendiz:

- La meta a lograr,
- La secuencia de acciones a realizar, y
- La evolución temporal de las mismas.

Asimismo, se ha establecido que un aprendizaje de este tipo ocurre en etapas, que comprenden:

1. La apropiación de datos relevantes respecto a las tareas y sus condiciones. Ésta es una etapa que se centra en proporcionar al aprendiz la información o conocimiento conceptual relacionado con el procedimiento en general y las tareas puntuales a desarrollar, explicar las propiedades y condiciones para su realización, así como las reglas generales de aplicación.
2. La actuación o ejecución del procedimiento, donde al inicio el aprendiz procede por tanteo y error, mientras que el docente lo va corrigiendo mediante episodios de práctica con retroalimentación. Esta fase debe culminar con la fijación del procedimiento.
3. La automatización del procedimiento, como resultado de su ejecución continúa en situaciones pertinentes. Una persona que ha automatizado

un procedimiento muestra facilidad, ajuste, unidad y ritmo continuo cuando lo ejecuta.

4. El perfeccionamiento indefinido del procedimiento, para el cual en realidad no hay final. Marca claramente la diferencia entre un experto y el novato.

En definitiva el conocimiento de contenidos procedimentales se refiere a la habilidad que adquieren los alumnos progresivamente para dar solución a problemas prácticos desde sus propios recursos de destrezas y conceptos, considerando que este tipo de conocimiento no es independiente de los contenidos conceptuales, ni se aprenden por casualidad, ya que en realidad deben ser vistos como conocimientos complementarios. Por otra parte, es de hacer notar, que los conocimientos previos constituyen la base de los nuevos aprendizajes, los cuales pueden ser conceptuales y/o procedimentales.

En conclusión se tiene que, los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, Coll y Valls y Pozo ofrecen el marco apropiado para esta investigación, la cual se basa en los conocimientos que poseen los estudiantes (conocimientos previos) para el aprendizaje de un nuevo contenido (implica lo conceptual y procedimental), lo cual permitirá una mejor orientación de la labor educativa. Por cuanto al determinar lo que el estudiante ya sabe, y considerarlo en el desarrollo de un nuevo contenido, se estará estableciendo una relación con aquello que debe aprender logrando un aprendizaje significativo. Evidentemente este paso tiene lugar si el educando tiene en su estructura cognitiva conceptos, estos son: ideas, proposiciones, estables y definidos, con los cuales la nueva información puede interactuar. De esta manera las clases serian mas efectivas por ser una consecución de su estructura cognitiva y no se

violentaría el nivel de aprendizaje de los estudiantes que sin duda causa ruptura y posteriormente conlleva al fracaso perjudicando su aprendizaje.

1.3. Base legal

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), es el instrumento jurídico que norma todos los aspectos y sectores que convergen en la vida del país, estableciendo el camino por el cual ha de conducirse el Estado Venezolano. En lo que respecta a los derechos educativos ésta establece que:

- **Artículo 102:** La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, y como instrumento de conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad. La educación es un servicio público y está fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática basada en la valoración ética del trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria en los procesos de transformación social consustanciados con los valores de la identidad nacional, y con una visión latinoamericana y universal. El Estado, con la participación de las familias y la sociedad, promoverá el proceso de educación ciudadana de acuerdo con los principios contenidos de esta Constitución y en la ley.

- **Artículo 103:** Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. La educación es obligatoria en todos sus niveles, desde la maternal hasta el nivel medio diversificado. La impartida en las instituciones del Estado es gratuita hasta el pregrado universitario. A tal fin, el Estado realizará una inversión prioritaria, de conformidad con las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas. El Estado creará y sostendrá instituciones y servicios suficientemente dotados para asegurar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo. La ley garantizará igual atención a las personas con necesidades especiales o con discapacidad y a quienes se encuentren privados de su libertad o carezcan de condiciones básicas para su incorporación y permanencia en el sistema educativo.

Las contribuciones de los particulares a proyectos y programas educativos públicos a nivel medio y universitario serán reconocidas como desgravámenes al impuesto sobre la renta según la ley respectiva.

De igual modo La Ley Orgánica de Educación (1980), como instrumento jurídico, busca establecer las bases de la educación como proceso; orientar el sistema educativo y normar su funcionamiento. Por lo cual se tiene que:

- **Artículo 23:** La educación media diversificada y profesional tendrá una duración no menor de dos años. Su objetivo es continuar el proceso formativo del alumno iniciado en los niveles precedentes, ampliar el desarrollo integral del educando y su formación cultural; ofrecerle oportunidades para que defina su campo de estudio y de trabajo, brindarle una capacitación científica,

humanística y técnica que le permita incorporarse al trabajo productivo y orientarlo para la prosecución de estudios en el nivel de educación superior.

-

3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS

- **Aprendizaje:** Proceso que se produce a partir de la actividad del sujeto, desde sus conocimientos previos, desde su acervo personal y comunitario. Este se produce fundamentalmente en la medida en que el sujeto actúa, se pregunta y reflexiona (González, H. 2001).
- **Conocimiento:** Conjunto organizado de datos e información destinados a resolver un determinado problema (Ausubel, D. 2001).
- **Ecuación:** Igualdad que involucra constantes y una o varias variables mediante operaciones, la cual se satisface para determinados valores de las variables (Bracho, E. y Cepeda D., 2002).
- **Ecuación Exponencial:** Son aquellas ecuaciones en que la incógnita aparece en forma de exponente de alguna potencia (Mendiola, E. 2008).
-

3. MARCO METODOLÓGICO

3.1. Tipo de Investigación

El presente trabajo corresponde a un tipo de investigación descriptiva, en relación a esto Palella y Martins (2004), enuncian:

El propósito de este tipo de investigación es el de interpretar realidades de hecho. Incluye descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos de los fenómenos. El nivel descriptivo hace énfasis sobre conclusiones dominantes, o sobre como una persona, grupo o cosa, se conduce o funciona en el presente (p. 86).

3.2. Diseño de Investigación

Para propósito del diseño, este estudio se define como una investigación de campo no experimental al respecto Arias (2006), refiere:

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la información pero no altera las condiciones existentes (p. 31).

Finalmente, se cree conveniente indicar que esta investigación es transeccional, en correspondencia a esto Orozco y otros (2002), manifiestan “En los estudios transeccionales se toman los datos de una o varias muestras en una sola aplicación. Es decir, se describe en un momento único cualquier evento” (p. 9).

3.3. Sujetos de la Investigación

3.3.1. Población:

Todo estudio implica, la determinación del tamaño poblacional, respecto a esto Palella y Martins (2004), señalan:

La población o universo de estudio es el conjunto de unidades de las que se desea obtener información y sobre las que se van a generar conclusiones. La población puede ser definida como el conjunto finito o infinito de elementos, personas o cosas pertinentes a una investigación y que generalmente suele ser inaccesible (p.93).

En función de esto, en la presente investigación las unidades de análisis objeto de observación o estudio, estuvo constituida por la totalidad de estudiantes de cuarto año inscritos en el Liceo Bolivariano “Hipólito Cisneros”. Todos ellos constituyeron la población o universo de estudio en la investigación planteada, para la cual se generalizaron los resultados.

Por último es conveniente indicar, que la población o universo de estudio constó de trescientos diez 310 estudiantes distribuidos en las secciones A, B, C, D, E, F, G, H e I, que cursaban estudios de cuarto año en el Liceo Bolivariano “Hipólito Cisneros” en el año escolar 2008-2009.

3.3.2. Muestra:

Para Palella y Martins (2004), “La muestra no es más que la escogencia de una parte representativa de una población, cuyas características se reproduce de la manera más exacta posible” (p.93).

Sumado a esto, se tiene que Ramírez (1999) citado por Arias (2006), “señala que son varios los autores que recomiendan para las investigaciones, trabajar aproximadamente con un 30% de la población” (p.87). En atención a lo antedicho y conocido el universo de estudio de manera precisa, se definió la muestra, utilizando la técnica de muestreo probabilístico, específicamente el muestreo estratificado, Arias (2006), señala: “Este tipo de muestreo consiste en dividir la población en

subconjuntos cuyos elementos posean características comunes” (p.84), de esta forma se obtuvo una muestra representativa de cien 100 estudiantes, quienes conformaban las secciones A, C, e I, lo cual constituyó un 30% aproximadamente de la población estudiantil de cuarto año del Liceo Bolivariano “Hipólito Cisneros”.

4. Procedimiento

Según Méndez (2001), “El procedimiento de la investigación implica el cumplimiento de pasos o fases que el investigador debe tener en cuenta para construir conocimientos acerca de la realidad que ocupa su interés” (p. 57).

En relación a esto, las actividades y pasos que se siguieron para llevar a cabo esta investigación y alcanzar los objetivos planteados fueron los siguientes:

- 1.- Se procedió a diseñar el instrumento de recolección de datos.
- 2.- Luego de su diseño, se procedió a la validación a través de la técnica juicio de expertos; posteriormente el instrumento fue aplicado al grupo piloto que estuvo conformado por quince 15 estudiantes de cuarto año que pertenecían a la población y que no conforman la muestra, seguidamente fue comprobada su confiabilidad mediante la aplicación del Coeficiente de correlación de Pearson.
- 3.- Una vez aplicado el instrumento, se procedió a la tabulación de los datos obtenidos, mediante la utilización de cuadros estadísticos y la representación a través de gráficos tipo barra.

- 4.- Para el análisis de los datos se recurrió a la utilización de la estadística descriptiva, es decir, el porcentaje de las frecuencias de los datos obtenidos mediante el instrumento utilizado.
- 5.- Por último, se procedió a exponer las conclusiones y recomendaciones pertinentes, como resultado de la presente investigación.

5. Instrumento

Según Arias (2006), “La técnica de recolección de datos es el procedimiento o forma particular de obtener datos o información” (p. 67). En lo que respecta a este estudio, la técnica que se utilizó es la encuesta, al respecto Muñoz (1998) citado por Palencia y Talavera (2006) expresa:

La encuesta es una recopilación de datos concretos, dentro de un tópico de opinión específico, mediante el uso del cuestionario o entrevista, con preguntas y respuestas precisas que permitan hacer una rápida tabulación y análisis de la información (p. 30).

En cuanto a el instrumento Arias (2006), establece “Un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso, dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o almacenar información” (p. 69). En este sentido fue elegido el cuestionario que, según Hernández y otros (1993), “Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir” (p. 93).

En este caso el cuestionario estuvo conformado por veinticinco (25) preguntas de selección simple, con cuatro (4) posibles respuestas, dirigidas a los estudiantes del cuarto año del Liceo Bolivariano “Hipólito Cisneros” como información requerida para el desarrollo de la presente investigación.

3.5.1. Validez del Instrumento

Según Palella y Martins (2004), “La validez se define como la ausencia de sesgos. Representa la relación entre lo que se mide y aquello que realmente se quiere medir” (p. 46). En lo que respecta a este estudio, la validez del instrumento se determinó mediante el método de “Juicio de Expertos” para precisar la validez de contenido. De ahí, que se consultó con cinco (5) Profesores de la especialidad de matemática, los cuales dieron su opinión con relación a la estructura, redacción y pertinencia de los ítems, de esta manera se constató que el instrumento elaborado mide los conocimientos que poseen los estudiantes para el aprendizaje del contenido ecuaciones exponenciales en cuarto año.

3.5.2. Confiabilidad del Instrumento

En relación a este tópico Palella y Martins (2004), enuncian:

La confiabilidad es definida como la ausencia de error aleatorio en un instrumento de recolección de datos. Representa la influencia del azar en la medida; es decir, es el grado en el que las mediciones están libres de la desviación producida por los errores causales (p. 150).

En este caso la confiabilidad del instrumento se determinó a través de una prueba piloto que se aplicó a quince (15) estudiantes de cuarto año.

Hernández y otros (1993) expresan:

La prueba piloto del instrumento se aplica a personas semejantes a las de la muestra o población objetivo de la investigación. Se analiza si las instrucciones se entienden y si los ítems funcionan adecuadamente; los resultados se utilizan para calcular la confiabilidad, y de ser posible, la validez del instrumento de medición (p. 306).

Para determinar la confiabilidad del instrumento la presente investigación aplicó el coeficiente de correlación de Pearson, el cual es un índice estadístico que mide la relación lineal entre dos variables cuantitativas; la correlación de Pearson es independiente de la escala de medida de las variables. El cálculo del coeficiente de correlación lineal se realiza dividiendo la covarianza por el producto de las desviaciones estándar de ambas variables.

De acuerdo con Palella y Martins (2004) los criterios de decisión para la confiabilidad de un instrumento son:

Cuadro Nro. 1 Criterios de confiabilidad

Rango	Confiabilidad (Dimensión)
0,81 – 1	Muy alta
0,61 - 0,80	Alta
0,41 - 0,60	Media
0,21 - 0,40	Baja
0 - 0,20	Muy baja

Cuadro Nro. 2 Análisis estadístico para el cálculo de la confiabilidad

Correlación de Pearson

Estudiantes	X	Y	XY	X ²	Y ²
1	3	2	6	9	4
2	9	7	63	81	49
3	1	2	2	1	4
4	3	5	15	9	25
5	4	4	16	16	16
6	0	0	0	0	0
7	2	5	10	4	25
8	1	3	3	1	9
9	9	9	81	81	81
10	5	10	50	25	100
11	4	6	24	16	36
12	4	4	16	16	16
13	4	4	16	16	16
14	5	5	25	25	25
15	6	6	36	36	36
∑	60	72	363	336	442

$$\sum(X)^2 = 3600 \qquad \sum(Y)^2 = 5184$$

$$\sum r_{XY} = \frac{N \sum XY - \sum X \cdot \sum Y}{\sqrt{N \cdot \sum X^2 - (\sum X)^2} \cdot \sqrt{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2}}$$

$$r_{XY} = \frac{15 \cdot 363 - (60 \cdot 72)}{\sqrt{(15 \cdot 336 - 3600) \cdot (15 \cdot 442 - 5184)}}$$

$$r_{XY} = \frac{5445 - 4320}{\sqrt{1440 \cdot 1446}} \Rightarrow r_{XY} = \frac{1125}{\sqrt{2082240}} \Rightarrow r_{XY} = \frac{1125}{1442,99} \Rightarrow r_{XY} = 0.77$$

La confiabilidad del instrumento determinada a través del coeficiente de correlación de Pearson resulto ser 0,77; lo que indica que el instrumento aplicado tiene una alta confiabilidad, esto según los criterios de decisión para la confiabilidad de Palella y Martins (2004).

3.6. Técnicas de análisis

Con respecto al análisis e interpretación de los resultados Balestrini (2001) señala:

... Al culminar la fase de recolección de la información, los datos, han de ser sometidos a un proceso de elaboración técnica, que permite recontarlos y resumirlos antes de introducir el análisis diferenciado a partir de procedimientos estadísticos; y posibilitar la interpretación y el logro de conclusiones a través de los resultados obtenidos... (p. 169).

De acuerdo con Balestrini, se tiene que luego de obtenida la información mediante el instrumento, se realizó una revisión de la misma, para descartar errores, omisiones o incoherencias y se aplicó técnicas de estadísticas descriptivas cuantitativa con la finalidad de organizar y presentar los datos en una forma conveniente, utilizable y comprensible por lo tanto los datos fueron codificados numéricamente.

Una vez codificada la información se procedió a su tabulación de manera manual; de esta forma se cuantificó y agrupó las respuestas o datos que surgieron por la aplicación del cuestionario. Posteriormente se hizo uso de las medidas de tendencia central, la media, mediana y moda, expresando los

resultados estadísticos a través de tablas de frecuencias y gráficos de histograma de frecuencia, obteniendo una mejor visualización de éstos, así la información permitió hacer el análisis de los resultados, y establecer la relación entre cada dato obtenido y los objetivos, permitiendo un análisis completo de la información.

4.-ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

4.1. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Los resultados que se presentan a continuación, son el producto de la aplicación de un (1) instrumento validado, constituido por veinticinco (25) preguntas de selección simple, con cuatro (4) posibles respuestas, el cual permitió la recolección de los datos requeridos a fin de determinar los conocimientos que poseen los estudiantes para el aprendizaje del contenido Ecuaciones Exponenciales de cuarto año del Liceo Bolivariano Hipólito Cisneros.

Los datos fueron analizados mediante la estadística descriptiva, para lo cual los resultados de las respuestas se tabularon en forma porcentual del 1 al 100, empleándose una tabla de distribución de frecuencia de respuestas o de incidencia en las alternativas, los cálculos fueron logrados mediante la hoja de cálculo excel, y finalmente se presentaron mediante tablas y gráficos de barras. En cuanto a la aplicación del instrumento la muestra estuvo conformada por cien (100) estudiantes de cuarto año del L.B. “Hipólito Cisneros”, quienes expresaron sus conocimientos respecto a cada una de las dimensiones establecidas en la investigación.

Los datos recolectados y obtenidos a través de cada alternativa de respuesta elegida por los sujetos en investigación, se analizaron e interpretaron sustentados con las teorías que avalan el marco teórico. De dichos análisis surgieron las conclusiones por cada dimensión y posteriormente las conclusiones y recomendaciones generales de dicho trabajo, basadas en los datos obtenidos del cuestionario aplicado a los estudiantes encuestados.

A continuación tablas de puntajes obtenidos:

Cuadro Nro. 3 Puntajes de los estudiantes en el instrumento

Ítem Sujetos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Puntaje obtenido	Puntaje Final	
1	I	I	I	I	C	I	I	C	I	I	NC	C	I	I	I	C	NC	4	3									
2	I	NC	C	I	C	C	I	C	I	I	I	I	I	C	I	I	I	NC	I	I	C	I	C	C	C	9	7	
3	I	I	C	I	I	C	C	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	I	C	I	I	I	I	I	C	I	7	6
4	I	C	I	I	C	I	I	I	I	I	I	I	I	C	C	I	C	I	I	C	I	I	I	I	I	6	5	
5	C	I	C	C	I	I	I	I	I	I	C	I	I	I	C	C	I	I	C	I	I	I	I	I	I	7	6	
6	I	I	C	I	I	I	I	I	I	I	I	C	I	C	C	C	C	I	I	I	I	I	I	I	I	6	5	
7	NC	0	0																									
8	I	I	I	I	C	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	1	1	
9	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	C	I	I	1	1	
10	I	I	I	C	I	C	I	C	I	C	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	C	C	I	6	5
11	C	C	I	I	C	I	I	C	C	C	I	I	I	C	I	I	C	C	I	C	C	I	C	I	C	13	10	
12	I	C	C	I	C	I	I	NC	C	I	I	C	I	I	I	NC	I	I	I	I	I	I	I	C	I	I	6	5
13	C	I	C	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	C	I	4	3
14	I	NC	0	0																								
15	I	I	I	I	C	I	C	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	3	2	
16	I	I	I	I	C	I	C	I	C	I	C	I	I	I	C	C	I	I	I	I	C	C	C	C	I	I	8	6
17	I	I	I	I	C	I	I	NC	C	NC	NC	C	I	C	C	C	I	NC	6	5								
18	I	I	I	C	I	NC	I	I	I	I	I	C	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	2	2	
19	I	I	I	I	C	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	C	C	I	I	3	2	
20	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	C	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	C	C	3	2
21	I	I	I	C	I	C	C	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	C	4	3
22	I	I	I	C	I	C	I	I	I	I	I	I	I	I	C	I	I	C	I	I	C	C	I	I	I	C	6	5
23	I	I	I	C	C	I	I	C	I	I	NC	NC	I	I	I	C	I	C	C	I	I	I	C	NC	NC	7	6	
24	I	C	I	NC	C	C	C	I	C	I	I	I	C	I	I	I	I	C	I	I	I	I	I	C	I	C	9	7
25	I	I	I	I	C	I	I	I	I	I	I	C	I	I	C	C	I	I	I	I	I	I	I	I	I	4	3	
26	I	C	C	I	C	C	C	I	I	I	I	I	I	I	I	C	I	I	C	I	I	I	I	I	C	I	7	6
27	I	I	C	C	C	I	NC	I	I	I	I	I	I	I	I	C	I	I	I	I	I	I	NC	I	C	6	5	
28	I	C	C	I	C	C	C	I	C	C	C	I	I	I	I	I	C	I	C	I	I	I	I	C	I	11	9	
29	I	NC	I	I	C	I	I	I	I	I	I	NC	C	C	C	I	I	I	I	C	I	I	I	I	I	5	4	
30	I	I	C	I	NC	I	I	NC	I	I	I	C	I	I	I	I	C	C	C	I	I	I	I	I	I	6	5	
31	I	I	I	C	C	I	C	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	3	2	
32	I	I	I	I	C	NC	C	I	I	I	I	I	I	C	I	C	I	I	I	C	I	I	I	I	I	5	4	
33	I	I	C	I	C	C	C	C	I	I	I	I	I	C	I	I	I	C	C	I	C	I	I	I	I	9	7	
34	I	C	C	C	C	C	C	I	NC	C	I	I	I	I	C	I	I	NC	C	I	NC	I	C	NC	I	10	8	
35	I	I	C	NC	I	NC	NC	NC	I	C	C	C	I	I	I	I	I	I	I	I	C	I	I	C	I	6	5	
36	I	C	C	I	C	C	C	I	I	NC	I	I	C	I	I	I	C	I	C	I	I	C	I	I	I	9	7	
37	I	I	NC	I	I	C	I	I	I	I	NC	C	I	I	I	I	C	C	I	I	C	C	I	I	C	6	5	
38	I	I	I	I	I	I	I	I	C	I	C	C	C	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	4	3	
39	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	C	I	C	I	C	I	I	I	I	I	I	I	I	I	3	2	
40	I	I	I	C	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	C	C	I	C	I	I	I	I	I	I	C	5	4	
41	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	C	I	I	I	I	I	I	I	C	C	3	2	
42	NC	C	C	NC	C	C	C	NC	C	I	NC	I	I	C	NC	C	NC	C	C	I	NC	I	NC	NC	NC	10	8	
43	I	I	C	C	C	C	I	NC	I	NC	NC	I	I	I	I	I	C	NC	NC	NC	NC	NC	NC	I	NC	6	5	
44	I	I	C	I	C	C	I	I	C	I	I	I	I	I	C	C	I	I	C	I	C	I	C	I	I	8	6	
45	C	I	C	C	I	C	I	C	C	C	I	I	I	I	C	I	C	I	I	I	NC	I	I	NC	I	9	7	
46	I	NC	I	I	I	I	I	NC	I	NC	NC	I	NC	I	0	0												
47	I	I	C	C	C	C	C	C	I	I	I	I	NC	I	I	C	I	NC	7	6								
48	I	I	C	C	C	C	C	C	I	I	I	I	I	I	I	C	I	I	I	I	I	I	I	I	C	I	7	6
49	I	I	C	C	C	C	I	C	C	C	I	I	I	I	I	C	I	I	I	I	I	I	I	I	I	8	6	
50	I	I	C	C	C	C	C	C	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	NC	I	I	NC	I	NC	C	7	6	

Fuente: Rodríguez y Serrano (2008)

Ítem Sujetos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Puntaje obtenido	Puntaje final
51	NC	C	NC	I	I	C	I	I	I	I	C	I	I	I	I	C	NC	I	I	NC	I	I	I	C	5	4	
52	I	I	C	NC	C	C	C	NC	I	I	I	I	I	C	I	C	NC	6	5								
53	I	C	C	I	C	C	I	I	I	I	I	I	I	I	C	C	C	C	C	I	I	I	C	I	I	10	8
54	I	C	C	I	C	C	I	I	C	C	C	I	I	I	C	C	C	I	C	C	I	C	I	I	I	13	10
55	I	I	I	C	I	I	I	I	I	I	I	I	C	I	C	I	I	I	I	I	I	I	I	I	C	4	3
56	I	I	NC	I	C	C	NC	NC	I	NC	NC	I	NC	I	C	C	C	I	I	NC	NC	I	NC	NC	NC	5	4
57	I	I	NC	I	I	NC	I	I	I	I	I	I	I	I	I	C	C	I	I	I	I	I	I	I	I	2	2
58	I	I	I	I	I	C	C	I	I	I	I	I	I	I	I	C	C	I	I	I	I	I	I	I	I	4	3
59	I	C	I	I	I	C	I	I	I	I	I	I	I	I	I	C	I	C	I	C	C	I	I	I	I	6	5
60	I	I	NC	NC	C	C	NC	I	NC	NC	NC	I	NC	NC	I	NC	I	NC	2	2							
61	I	I	NC	C	C	C	C	NC	I	C	NC	5	4														
62	I	I	I	I	I	C	I	I	I	I	I	I	I	C	I	C	I	I	C	I	I	I	C	I	I	5	4
63	I	I	I	I	C	C	C	I	I	C	I	I	C	I	I	C	C	I	I	I	I	I	I	I	I	7	6
64	I	I	I	C	C	C	C	I	I	I	I	I	I	I	I	C	I	C	I	I	I	I	C	I	C	7	6
65	I	I	I	I	I	I	I	I	C	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	C	I	I	I	I	2	2
66	I	I	C	C	C	C	I	I	C	I	I	I	I	I	I	I	C	I	C	I	I	I	I	I	I	7	6
67	I	I	I	I	I	I	I	I	I	NC	I	C	I	I	C	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	2	2
68	NC	NC	C	I	I	C	I	I	I	I	I	I	I	I	I	C	I	I	I	I	I	I	I	C	I	4	3
69	I	I	I	C	C	C	C	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	C	I	5	4
70	I	I	C	I	C	C	C	I	C	I	I	I	I	I	I	C	C	I	NC	I	NC	NC	NC	NC	NC	6	5
71	I	I	I	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	2	2
72	I	C	I	I	C	C	C	I	I	I	I	I	I	I	I	I	C	C	I	C	I	I	I	I	I	7	6
73	I	I	C	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	C	C	C	I	I	I	I	I	I	4	3
74	I	C	C	C	C	C	C	I	C	I	C	I	I	I	I	C	C	I	I	NC	I	I	C	C	I	12	10
75	I	I	C	I	I	I	I	NC	I	I	I	I	I	I	I	C	C	I	I	I	I	I	I	I	I	3	2
76	I	I	C	C	C	C	C	I	C	I	I	I	I	I	I	C	C	I	I	I	C	I	C	C	I	11	9
77	C	C	C	I	C	C	C	I	I	I	I	I	C	I	I	NC	I	C	I	I	I	I	C	C	I	10	8
78	I	I	C	I	C	C	I	C	I	I	I	I	I	I	C	C	C	I	C	I	I	I	C	I	I	9	7
79	I	C	C	C	C	C	C	I	C	I	C	I	I	I	I	I	C	I	I	I	I	I	I	I	I	9	7
80	I	I	I	I	I	C	I	I	I	I	I	I	I	C	I	C	I	C	C	I	I	C	I	I	I	6	5
81	C	C	C	I	I	C	I	C	I	I	I	I	I	I	I	NC	NC	NC	NC	I	NC	I	NC	NC	NC	5	4
82	I	C	I	C	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	2	2
83	I	C	I	C	I	I	I	NC	I	C	NC	I	I	I	I	I	NC	3	2								
84	I	I	NC	NC	C	C	I	I	NC	2	2																
85	I	C	C	C	I	I	I	I	I	C	I	I	I	I	I	C	I	I	I	I	I	I	I	C	I	6	5
86	NC	C	C	C	C	NC	I	NC	NC	NC	I	NC	I	I	I	C	I	I	I	NC	NC	I	I	I	NC	5	4
87	I	I	NC	C	C	NC	I	I	I	NC	3	2															
88	I	I	C	C	I	I	C	C	I	I	I	I	I	I	C	C	I	I	I	I	I	I	I	C	I	7	6
89	C	I	I	I	I	I	I	C	I	I	I	I	C	I	I	I	I	C	I	I	I	I	I	C	I	5	4
90	I	NC	NC	C	I	C	NC	2	2																		
91	C	I	I	NC	I	I	I	I	NC	NC	NC	I	I	I	I	I	I	I	C	I	NC	I	I	I	C	3	2
92	C	C	C	C	C	C	NC	C	NC	NC	NC	NC	NC	NC	I	C	NC	9	7								
93	I	I	C	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	6	5
94	I	NC	C	C	NC	2	2																				
95	I	I	NC	I	I	C	I	I	C	C	C	C	I	I	I	I	I	C	I	C	I	I	I	C	C	9	7
96	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	C	I	I	I	I	I	I	I	I	C	C	I	I	3	2
97	I	I	C	I	I	C	I	C	I	I	I	I	C	C	I	C	I	C	I	C	C	I	I	C	I	10	8
98	C	I	I	I	C	C	I	I	C	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	C	I	I	C	6	5
99	I	I	C	C	C	I	I	C	I	NC	4	3															
100	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	I	I	I	I	C	I	I	I	NC	NC	NC	NC	NC	NC	3	2

Fuente: Rodríguez y Serrano (2008)

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y DESVIACIÓN TÍPICA

Media: En relación a los datos obtenidos del cuestionario aplicado a los estudiantes, se tiene que la media presenta un valor de 4,51 puntos, éste valor es el más representativo dentro de la serie de datos presentada y por lo tanto es la calificación que equilibra la distribución.

Mediana: En correspondencia a la serie de datos presentada, se tiene que la calificación que divide la distribución en dos partes iguales es 5 puntos. Es decir, ésta calificación tiene la misma cantidad de valores superiores e inferiores a ella.

Moda: En concordancia a la serie de datos presentada, se tiene que la calificación que ocurre con mayor frecuencia es 2 puntos.

Desviación típica: Los resultados obtenidos de la muestra se desvían, en promedio, 2,32 puntos respecto a la media.

Interpretación: En correspondencia a los valores más característicos de la serie de datos presentada, se evidencia que los estudiantes de cuarto año del Liceo Bolivariano “Hipólito Cisneros” obtuvieron bajas calificaciones en el instrumento aplicado con el fin de determinar los conocimientos que poseen para el aprendizaje del contenido ecuaciones exponenciales. Las medidas de tendencia central y desviación típica indican: que los estudiantes presentan características homogéneas en cuando a sus conocimientos; que la muestra en su mayoría aplazó la evaluación presentando una mediana de 5 puntos, y que el valor con mayor cantidad de apariciones fue 2 puntos lo cual es muy bajo.

Nota: Para determinar los valores de las medidas de tendencia central y desviación típica se utilizo la hoja de cálculo excel.

ANÁLISIS GENERAL DE LOS RESULTADOS

Tabla Nro. 1 Análisis General de los Resultados

Ítem Resultado	Correcta		Incorrecta		No contesto	
	fi	%	Fi	%	fi	%
1	10	0,4	85	3,4	5	0,2
2	23	0,92	69	2,76	8	0,32
3	44	1,76	44	1,76	12	0,48
4	35	1,4	56	2,24	9	0,36
5	52	2,08	44	1,76	4	0,16
6	51	2,04	40	1,6	9	0,36
7	28	1,12	62	2,48	10	0,4
8	18	0,72	63	2,52	19	0,76
9	21	0,84	67	2,68	12	0,48
10	14	0,56	69	2,76	17	0,68
11	11	0,44	69	2,76	20	0,8
12	15	0,6	72	2,88	13	0,52
13	7	0,28	80	3,2	13	0,52
14	17	0,68	72	2,88	11	0,44
15	22	0,88	70	2,8	8	0,32
16	41	1,64	48	1,92	11	0,44
17	22	0,88	65	2,6	13	0,52
18	19	0,76	59	2,36	22	0,88
19	23	0,92	58	2,32	19	0,76
20	7	0,28	72	2,88	21	0,84
21	15	0,6	58	2,32	27	1,08
22	8	0,32	71	2,84	21	0,84

23	22	0,88	59	2,36	19	0,76
24	21	0,84	53	2,12	26	1,04
25	14	0,56	62	2,48	24	0,96
Totales	560	22,4%	1567	62,68%	373	14,92%

Fuente: Rodríguez y Serrano (2008)

Gráfico Nro. 1 Análisis General de los Resultados

Fuente: Rodríguez y Serrano (2008)

Interpretación ■ Correcto ■ Incorrecta ■ No Contesto

1, de los 25

ítems contenidos en el cuestionario aplicado a los 100 estudiantes que conforman la muestra, se tiene que 22,4% de las respuestas correspondieron a la opción correcta, mientras 62,68% fueron contestadas de manera incorrecta y un 14,92% de las preguntas no fueron contestadas, estos resultados indican que un mayor grupo de estudiantes de cuarto año del Liceo Bolivariano Hipólito Cisneros no poseen los conocimientos para el aprendizaje del Contenido Ecuaciones Exponenciales.

DIMENSIÓN CONOCIMIENTOS PREVIOS

Tabla Nro. 16 Conocimientos Previos

Indicadores	Ítem Resultado	Correcta		Incorrecta		No contestó	
		fi	%	fi	%	fi	%
Reconoce las operaciones matemáticas básicas	1	10	0,7	85	6,1	5	0,36
	2	23	1,6	69	4,9	8	0,57
Descompone números enteros en factores primo	3	44	3,1	44	3,1	12	0,86
Reconoce propiedades de la potencia	4	35	2,5	56	4,0	9	0,64
Efectúa el producto de potencias	5	52	3,7	44	3,1	4	0,29
	6	51	3,6	40	2,9	9	0,64
Aplica la división de potencias	7	28	2,0	62	4,4	10	0,71
Resuelve ecuaciones	8	18	1,3	63	4,5	19	1,36
	9	21	1,5	67	4,8	12	0,86
Expresa radicales en forma de potencia	10	14	1,0	69	4,9	17	1,21
Realiza la extracción de factores de un radical	11	11	0,8	69	4,9	20	1,43
Calcula logaritmo	12	15	1,1	72	5,1	13	0,93
Identifica las propiedades de los logaritmos	13	7	0,5	80	5,7	13	0,93
	14	17	1,2	72	5,1	11	0,79
Totales		346	24,71%	892	63,71%	162	11,57%

Gráfico Nro. 16 Conocimientos Previos

Fuente: Rodríguez y Serrano (2008)

Interpretación:

Con el propósito de llevar a término el análisis estadístico de los resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario, para determinar los conocimientos que poseen los estudiantes para el aprendizaje del contenido Ecuaciones Exponenciales en cuarto año del Liceo Bolivariano Hipólito Cisneros, se tiene que: a través de la Tabla y Gráfico Nro.16, se aprecia que en la dimensión conocimientos previos un 85% de los estudiantes encuestados no reconocen las operaciones matemáticas básicas debido a que no respondieron correctamente la suma de fracciones con diferente denominador, por otro lado, hay que destacar que un 52% de la muestra en estudio contestó correctamente el ítem relacionado al producto de potencia, y finalmente se tiene que el ítem con mayor cantidad de preguntas sin contestar fue el concerniente al indicador resuelve ecuaciones con un 21%.

Paralelamente, en los resultados se observó poca incidencia de respuestas correctas en los ítem relacionados a las operaciones y propiedades de la potenciación; de igual forma, en la resolución de ecuaciones, operaciones con radicales y logaritmos, un gran porcentaje de estudiantes encuestados demostraron no identificar la opción correcta.

Finalmente los datos arrojados en esta dimensión conducen a pensar que los estudiantes encuestados no reconocen las operaciones matemáticas básicas, que concierne a los conocimientos previos, siendo estos procedimientos elementales para el desarrollo de un nuevo contenido, en este caso el de ecuaciones exponenciales en cuarto año del Liceo Bolivariano Hipólito Cisneros.

DIMENSIÓN CONTENIDOS CONCEPTUALES

Tabla Nro. 22 Contenidos Conceptuales

Indicadores	Ítem/Resultado	Correcta		Incorrecta		No contestó	
		fi	%	fi	%	fi	%
Define ecuación exponencial	15	22	4,4	70	14	8	1,6
Identifica una ecuación exponencial	16	41	8,2	48	9,6	11	2,2
Diferencia una ecuación exponencial	17	22	4,4	65	13	13	2,6
Identifica el método de resolución	18	19	3,8	59	11,8	22	4,4
	19	23	4,6	58	11,6	19	3,8
Totales		127	25,40%	300	60%	73	14,60%

Gráfico Nro. 22 Contenidos Conceptuales

Fuente: Rodríguez y Serrano

Interpretación:

A través de los resultados obtenidos según la Tabla y Gráfico Nro. 22 se observó que los estudiantes encuestados de cuarto año del Liceo Bolivariano Hipólito Cisneros no poseen conocimientos conceptuales acerca del contenido ecuaciones exponenciales, ya que sólo un 25,40% seleccionó la opción correcta, lo que conduce a pensar que estos estudiantes desconocen la definición teórica de una ecuación exponencial. Por otro lado se tiene que un 60% contestó incorrectamente y un 14,60% no contestó, esto indica que los estudiantes no identifican una ecuación exponencial

entre otros tipos de ecuaciones. También en los resultados arrojados se evidenció que los estudiantes no conocen el método de resolución adecuado para hallar la solución de una ecuación exponencial.

DIMENSIÓN CONTENIDOS PROCEDIMENTALES

Tabla Nro. 29 Contenidos Procedimentales

Indicadores	Ítem/Resultado	Correcta		Incorrecta		No contestó	
		fi	%	fi	%	fi	%
Resuelve ecuaciones exponenciales por descomposición e igualación de bases	20	7	1,17	72	12,00	21	3,50
	21	15	2,50	58	9,67	27	4,50
	22	8	1,33	71	11,83	21	3,50
Resuelve ecuaciones exponenciales aplicando logaritmo	23	22	3,67	59	9,83	19	3,17
Resuelve ecuaciones exponenciales aplicando cambio de variable	24	21	3,50	53	8,83	26	4,33
	25	14	2,33	62	10,33	24	4,00
Totales		87	14,50%	375	62,5%	138	23%

Gráfico Nro. 29 Contenidos Procedimentales

Fuente: Rodríguez y Serrano (2008)

Interpretación:

En relación a la Tabla y Gráfico Nro. 29, se tiene que los estudiantes de cuarto año del Liceo Bolivariano “Hipólito Cisneros”, no resuelven ecuaciones exponenciales, lo que se evidenció mayormente en el ítem relacionado al método de descomposición e igualación de bases; por otro lado demostraron que no saben hallar

el valor de la incógnita, y tampoco reconocen las propiedades de los logaritmos. En general por la cantidad de estudiantes que seleccionaron la opción correcta 14,50%, la opción incorrecta 62,50% y/o no contestó 23%, se aprecia carencia de conocimiento procedimental, por lo cual es evidente que existen grandes debilidades en el aprendizaje de los métodos de resolución de las ecuaciones exponenciales.

Tabla Nro. 30 Análisis General de los Resultados por Dimensión

Conocimientos Previos	Ítem	Resultado	Correcta		Incorrecta		No contestó	
			fi	%	fi	%	fi	%
	1	10	0,71	85	6,07	5	0,36	
2	23	1,64	69	4,93	8	0,57		
3	44	3,14	44	3,14	12	0,86		
4	35	2,50	56	4,00	9	0,64		
5	52	3,71	44	3,14	4	0,29		
6	51	3,64	40	2,86	9	0,64		
7	28	2,00	62	4,43	10	0,71		
8	18	1,29	63	4,50	19	1,36		
9	21	1,50	67	4,79	12	0,86		
10	14	1,00	69	4,93	17	1,21		
11	11	0,79	69	4,93	20	1,43		
12	15	1,07	72	5,14	13	0,93		
13	7	0,50	80	5,71	13	0,93		
14	17	1,21	72	5,14	11	0,79		
Totales	346	24,71%	892	63,71%	162	11,57%		

Contenidos Conceptuales	Ítem	Resultado	Correcta		Incorrecta		No contestó	
			fi	%	fi	%	fi	%
	15	22	4,4	70	14	8	1,6	
16	41	8,2	48	9,6	11	2,2		
17	22	4,4	65	13	13	2,6		
18	19	3,8	59	11,8	22	4,4		
19	23	4,6	58	11,6	19	3,8		
Totales	127	25,4%	300	60%	73	14,6%		

Contenidos Procedimentales	Ítem	Resultado	Correcta		Incorrecta		No contestó	
			fi	%	fi	%	fi	%
	20	7	1,17	72	12,00	21	3,50	
21	15	2,50	58	9,67	27	4,50		
22	8	1,33	71	11,83	21	3,50		
23	22	3,67	59	9,83	19	3,17		
24	21	3,50	53	8,83	26	4,33		
25	14	2,33	62	10,33	24	4,00		
Totales	87,00	14,5%	375,00	62,5%	138,00	23%		

Gráfico Nro. 30 Análisis General de los Resultados por Dimensión

Fuente: Rodríguez y Serrano (2008)

Interpretación: Como se puede observar en la Tabla y Gráfico Nro. 01, existe una diferencia apreciable en relación a las respuestas correctas, incorrectas y no contestó, observándose que de forma general predominaron las respuestas incorrectas. Por otro lado se tiene que las diferencias entre los porcentajes de respuestas correctas en las dimensiones: conocimientos previos (24,71%), contenidos conceptuales (25,40%) y contenidos procedimentales (14,50%) fueron significativas, evidenciándose que la mayor problemática de los estudiantes de cuarto año del Liceo Bolivariano “Hipólito Cisneros” se centra en los contenidos procedimentales.

Dimensión: Conocimientos previos

Indicador: Reconoce las operaciones matemáticas básicas

$$\frac{3}{15} + \frac{22}{9}$$

Ítem: 1. Al efectuar $\frac{3}{15} + \frac{22}{9}$ se obtiene como resultado:

$$\frac{119}{45}$$

$$\frac{66}{135}$$

b) $\frac{19}{25}$

c)

d) $\frac{27}{330}$

Tabla 1

a	b	c	d
10	4	51	30
10%	4%	51%	30%

C	I	NC	Total
10	85	5	100
10%	85%	5%	100%

Tabla 1.1

Fuente: Rodríguez y Serrano (2008)

Correcto Incorrecto No contestó

a b c d

Interpretación: Se puede observar, en la Tabla y Gráfico 1.1; que el 10% de los estudiantes respondieron la opción a, la cual según la Tabla y Gráfico 1 constituye el 10% de las respuestas correctas, mientras que un 4%, 51% y 30% de los encuestados seleccionaron las opciones b, c y d respectivamente, conformando esto el 85% de las respuestas incorrectas, teniendo como diferencia un 5% que no contestó el ítem; los resultados indican que un mayor grupo de estudiantes no saben realizar adición de fracciones con diferente denominador, lo que conduce a pensar que no reconocen las operaciones matemáticas básicas, que concierne a los conocimientos previos.

Dimensión: Conocimientos previos

Indicador: Reconoce las operaciones matemáticas básicas

Ítems: 2. El resultado que se obtiene al sustraer $\frac{2}{5} - \frac{3}{5}$, es:

a) $\frac{10}{15}$

b) $\frac{1}{5}$

c) $-\frac{1}{5}$

d) $-\frac{6}{25}$

Tabla 2

a	b	c	d
24	21	23	24
24%	21%	23%	24%
C	I	NC	Total
23	69	8	100
23%	69%	8%	100%

Tabla 2.1

Gráfico 2.1

Fuente: Rodríguez y Serrano (2008)

Interpretación: A través de la Tabla y Gráfico 2.1; se puede apreciar que un 23% de los estudiantes optó por la opción c, la cual según la Tabla y Gráfico 2 constituye el 23% de las respuestas correctas, mientras que un 24%, 21% y 24% de los encuestados seleccionaron las opciones a, b y d respectivamente, conformando el 69% de las respuestas incorrectas, y finalmente un 8% no contestó el ítem, estos resultados demuestran que un porcentaje de estudiantes carecen de conocimientos relacionados con la diferencia de fracciones con igual denominador, por lo cual se cree que no reconocen esta operación matemática básica.

Dimensión: Conocimientos previos

Indicador: Descompone números enteros en factores primos

Ítems: 3. La descomposición en factores primos del número 112, resulta ser igual a:

$$\text{a) } 2^4 \cdot 7$$

$$\text{b) } 3^4 \cdot 2$$

$$\text{c) } 5^2 \cdot 2^3$$

$$\text{d) } 4^2 \cdot 7^3$$

Tabla 3

a	b	c	d
44	11	14	15
44%	11%	14%	15%
C	I	NC	Total
44	44	12	100
44%	44%	12%	100%

Tabla 3.1

Fuente: Rodríguez y Serrano (2008)

■ Correcto
 ■ Incorrecto
 ■ No contestó
 ■ a
 ■ b
 ■ c
 ■ d

Interpretación. Haciendo referencia a la Tabla y Gráfico 3.1, se tiene que un 44% de los estudiantes seleccionaron la opción correcta representada por la letra a, en discrepancia con un 11%, 14% y 15% que eligieron las opciones b, c, y d respectivamente, lo cual conlleva a un 44% de respuestas incorrectas y finalmente un 12% de los encuestados no contestó. Los datos obtenidos señalan un alto índice de encuestados que no reconocen la descomposición de números

enteros en factores primos, debido que el mayor porcentaje se observó en respuestas incorrectas y otros no contestaron.

Dimensión: Conocimientos previos

Indicador: Reconoce propiedades de la potencia

Ítems: 4. La expresión 6^{-2} según las propiedades de la potenciación puede ser expresada como:

a) $\frac{1}{6^2}$

b) $-\frac{1}{6^2}$

c) $-\frac{1}{6^{-2}}$

d) $-\frac{1}{6^{-2}}$

Tabla 4

a	b	c	d
35	18	13	25
35%	18%	13%	25%
C	I	NC	Tota l
35	56	9	100
35%	56%	9%	100 %

Gráfico 4

Tabla 4.1

Gráfico 4.1

Correcto Incorrecto No contestó

a b c d

Fuente: Rodríguez y Serrano (2008)

Interpretación: En atención a la Tabla y Gráfico 4.1 se tiene que un 35% de los estudiantes encuestados seleccionaron la opción a, que según la Tabla y Gráfico 4 representa un 35% de las respuestas correctas, estando en discordancia con un 18%, 13% y 25% de los estudiantes, quienes seleccionaron las opciones b, c y d respectivamente, estas opciones constituyen un 56% de las respuestas incorrectas, notándose que solo un 9% no contestó. Estos resultados indican que un alto porcentaje de estudiantes no reconoce las propiedades de la potencia.

Dimensión: Conocimientos previos

Indicador: Efectúa el producto de potencias de igual base

Ítems: 5. Al resolver la expresión $3^2 \cdot 3^3$ resulta:

a) $6 \cdot 9$

b) 3^5

d) 3^6

c) 3^{-1}

Tabla 5

a	b	c	d
27	52	3	14
27%	52%	3%	14%
C	I	NC	Total
52	44	4	100
52%	44%	4%	100%

Tabla 5.1

Gráfico 5

Gráfico 5.1

Fuente: Rodríguez y Serrano (2008)

Interpretación: En relación a la Tabla y Gráfico 5.1, se tiene que un 52% de los estudiantes seleccionaron la opción b, que según la Tabla y Gráfico 5 constituye un 52% de las respuesta correctas, esto a diferencia de un 27%, 3% y 15% que eligieron las opciones a, c y d respectivamente, las cuales integran el 44% de las respuestas incorrectas, por último se tiene que solo un 4% no contestó. A razón de estos resultados se considera un alto porcentaje de estudiantes que no reconocen las propiedades de la potencia, en este caso las del producto de potencias de igual base.

Dimensión: Conocimientos previos

Indicador: Efectúa el producto de potencias

Ítems: 6. La operación contenida en la siguiente expresión $2^3 \cdot 3^5 \cdot 2^8$ está representada por:

$$2^{11} \cdot 3^5$$

$$4^{11} \cdot 15$$

b) $2^1 \cdot 3 \cdot 2^4$

d)

c)

Tabla 6
 $2^8 \cdot 2^5 \cdot 2^3$

a	b	c	d
51	10	15	15
51%	10%	15%	15%
C	I	NC	Tota l
51	40	9	100
51%	40%	9%	100 %

Tabla 6.1

Gráfico 6

Gráfico 6.1

Fuente: Rodríguez y Serrano (2008)

Interpretación: Como se puede apreciar en la Tabla y Gráfico 6.1 el 51% de los estudiantes seleccionaron la opción a, la cual según Tabla y Gráfico 6 constituye el 51% de las respuestas correctas, por otro lado un 10% seleccionó la opción b, y un 15% la opción c al igual que la d, obteniendo como resultado un 40% de repuestas incorrectas; por lo cual fundamentándose en estos resultados se observa que gran parte de los estudiantes no reconocen el producto de potencias de igual base, ya que un 9% de los estudiantes encuestados no contestó el ítem.

Dimensión: Conocimientos previos

Indicador: Aplica la división de potencias de igual base

Ítems: 7. La expresión $\frac{8^5}{8^3}$, es igual a:

a) 1^8

8^2

c) $\frac{5}{3}$

d) 8^8

Tabla 7

a	b	C	d
13	28	11	38
13%	28%	11%	38%
C	I	NC	Tota l
28	62	10	100
28%	62%	10%	100 %

Tabla 7.1

Gráfico 7

Gráfico 7.1

Correcto Incorrecto No contestó

a b c d

Fuente: Rodríguez y Serrano (2008)

Interpretación: En correspondencia a la Tabla y Gráfico 7.1 se tiene que un 28% de los estudiantes seleccionaron la opción b, que haciendo referencia a la Tabla y Gráfico 7 constituye el 28% de las respuestas correctas; esto en discordancia con un 13% que seleccionó la opción a, un 11% que seleccionó la opción c y un 38% que seleccionó la opción d, las cuales representan el 62% de las respuesta incorrectas, y en último lugar se tiene que un 10% no contestó; a causa de los resultados obtenidos en este ítem se observa que un mayor porcentaje de los estudiantes encuestados no saben resolver la división de potencias de igual base.

Dimensión: Conocimientos previos

Indicador: Resuelve ecuaciones

Ítems: 8. Al resolver la ecuación $2x^2 - 6x + 4 = 0$, se obtiene como resultado:

○ $X_1 = 2$ y $X_2 = 1$

b) $X_1 = 2$ y $X_2 = 3$

c) $X_1 = 3$ y $X_2 = -1$

d) $X_1 = 6$ y $X_2 = -1$

Tabla 8

a	b	c	d
18	14	21	28
18%	14%	21%	28%
C	I	NC	Total
18	63	19	100
18%	63%	19%	100%

Tabla 8.1

Fuente: Rodríguez y Serrano (2008)

Interpretación: Observando la Tabla y Gráfico 8.1, se tiene que el 18% de los estudiantes eligieron la opción a, que según la Tabla y Gráfico 8 representa el 18% de las respuestas correctas, esto en desacuerdo a un 14%, un 21% y un 28% de los encuestados, quienes seleccionaron la opción b, c y d respectivamente, resultados que constituyen el 63% de las respuestas incorrectas y un 19% de respuestas no contestadas, en concordancia a esto se tiene que la mayoría de los estudiantes presentan dificultades al resolver ecuaciones, ya que en su mayoría no seleccionaron correctamente el valor de la variable, por lo cual este conocimiento previo presenta inconsistencia.

Dimensión: Conocimientos previos

Indicador: Resuelve ecuaciones

Ítems: 9. Al resolver la ecuación $13x - 24 - 13x - 9x = 12$, resulta:

$x = -4$

b) $X = -13$

c) $X = 1$

d) $9X = -12$

Tabla 9

a	b	c	d
21	15	10	42
21%	15%	10%	42%

C	I	NC	Total
21	67	12	100
21%	67%	12%	100%

Tabla 9.1

Gráfico 9

Gráfico 9.1

Fuente: Rodríguez y Serrano (2008)

Interpretación: Respecto al ítem 9 se aprecia a través de la Tabla y Gráfico 9.1, que el 21% de los estudiantes encuestados seleccionaron la opción a, la cual representaba la opción correcta y que según la Tabla y Gráfico 9 constituye el 21% de las respuestas correctas, esto en contrariedad a un 15%, un 10% y un 42% que seleccionaron las opciones b, c y d respectivamente, cuyas opciones conforman el 67% de las respuestas incorrectas, y un 12% de estudiantes no contestó. En relación a estos resultados se tiene que un mayor grupo de estudiantes no sabe resolver ecuaciones, ya que en su mayoría no seleccionaron correctamente el valor de la variable.

Dimensión: Conocimientos previos

Indicador: Expresa radicales en forma de potencia

Ítems: 10. Al aplicar las propiedades de radicación en $\sqrt[3]{2^{2X+1}}$ resulta:

$$a) \quad 2^{\frac{2X+1}{3}}$$

$$b) \quad 2^{\frac{3}{2X+1}}$$

$$c) \quad \sqrt[3]{2^{2X}} + \sqrt[3]{2^1}$$

$$d) \quad 2^{(2X+1)^3}$$

Tabla 10

a	b	c	d
14	13	21	36
14%	13%	21%	36%

C	I	NC	Total
14	69	17	100
14%	69%	17%	100%

Gráfico 10
7000%

Gráfico 10.1

Fuente: Rodríguez y Serrano (2008)

Interpretación: Como puede observarse en la Tabla y Gráfico 10.1 el 14% de los estudiantes seleccionaron la opción a, ésta según la Tabla y Gráfico 10 conforma el 14% de las respuestas correctas, a diferencia de un 13%, un 21% y un 36% de los estudiantes encuestados quienes seleccionaron las opciones b, c y d, respectivamente, las cuales constituyen un 69% de las respuestas incorrectas, sin obviar un 17% que no contestó, estos datos conducen a pensar que los estudiantes no saben aplicar las propiedades de radicación, ya que en su gran mayoría no expresaron el radical como una potencia.

Dimensión: Conocimientos Previos

Indicador: Realiza la extracción de factores de un radical

Ítem: 11. Al extraer factores del radical $\sqrt{8a^{10}b^7}$, el resultado es:

a) $8\sqrt{a^{10}b^7}$

b) $2a^5b^9\sqrt{ab}$

$2a^5b^3\sqrt{2b}$

d) $4a^2b\sqrt{ab}$

Tabla 11

C	I	NC	Total
11	69	20	100
11%	69%	20%	100%

a	b	c	d
40	13	11	16
40%	13%	11%	16%

Gráfico 11

Tabla 11.1

Gráfico 11.1

Interpretación: Como puede observarse en la Tabla y Gráfico 11.1 el 11% de los estudiantes seleccionaron la opción c, ésta según la Tabla y Gráfico 11 conforma el 11% de las respuestas correctas, a diferencia de un 40%, un 13% y un 16% de los estudiantes encuestados quienes seleccionaron las opciones a, b y d, respectivamente, las cuales constituyen un 69% de las respuestas incorrectas, y finalmente un 20% que no contestó. Los resultados indican que el mayor porcentaje de estudiantes presentan dificultad al extraer factores de un signo radical, siendo este un procedimiento básico para el contenido de ecuaciones exponenciales.

Dimensión: Conocimientos Previos

Indicador: Calcula logaritmo

Ítem: 12. La siguiente expresión $\log_2 8$ es igual a:

- a) 8
- b) 3
- c) 1
- d) 2

Tabla 12

C	I	NC	Total
15	72	13	100

Tabla 12.1

15%	72%	13%	100%
a	b	c	D
29	15	16	27
29%	15%	16%	27%

Fuente: Rodríguez y Serrano (2008)

Interpretación: En correspondencia a la Tabla y Gráfico 12.1 se tiene que un 15% de los estudiantes seleccionaron la opción b, que haciendo referencia a la Tabla y Gráfico 12 constituye el 15% de las respuestas correctas; esto en discordancia con un 29% que seleccionó la opción a, un 16% que seleccionó la opción c, un 27% que seleccionó la opción d, las cuales representan el 72% de las respuestas correctas, y en último lugar se tiene que un 13% no contestó; los resultados indican que el porcentaje mayor de estudiantes no saben calcular un logaritmo, por tal motivo no reconocen las operaciones matemáticas básicas, que concierne a los conocimientos previos.

Dimensión: Conocimientos Previos

Indicador: Identifica las propiedades de los logaritmos

Ítem: 13. Aplicando la propiedad correspondiente de logaritmo a $\log_5\left(\frac{25}{5}\right)$ se obtiene como resultado:

a) 1
b) 5

c) 0
d) 10

Tabla 13

a	b	c	d
7	46	14	20
7%	46%	14%	20%

C	I	NC	Total
7	80	13	100
7%	80%	13%	100%

Tabla 13.1

Gráfico 13

Gráfico 13.1

Co Correcto Incorrecto No contestó

a b c d

Fuente: Rodríguez y Serrano (2008)

Interpretación: Como se puede apreciar en la Tabla y Gráfico 13.1 el 7% de los estudiantes seleccionaron la opción a, la cual según Tabla y Gráfico 13

Correcto Incorrecto No contestó

a b c d

constituye el 7% de las respuestas correctas, por otro lado un 46% seleccionó la opción b, un 14% la opción c y un 20% la opción d, esto representa el 80% de las repuestas incorrectas; por lo cual fundamentándose en estos resultados se observa que un alto índice de estudiantes no aplican las propiedades del logaritmo, ya que un 13% de los encuestados no contestó el ítem y otro gran porcentaje respondió incorrectamente.

Dimensión: Conocimientos Previos

Indicador: Identifica las propiedades de los logaritmos

Ítem: 14. Aplicando las propiedades de los logaritmos, la expresión $\log_2\left(\frac{8}{4}\right)$ equivale a:

a) $2\log 8 + 2\log 4$

b) $8\log_2 - 4\log_2 4$

c) $\log_2 8 + \log_2 4$

d) $\log_2 8 - \log_2 4$

Tabla 14

C	I	NC	Total
17	72	11	100
17%	72%	11%	100 %
a	b	c	d
23	26	23	17
23%	26%	23%	17%

Tabla 14.1

Gráfico 14

Gráfico 14.1

Fuente: Rodríguez y Serrano (2008)

Interpretación: Observando la Tabla y Gráfico 14.1, se tiene que el 17% de los estudiantes eligieron la opción d, que según la Tabla y Gráfico 14 representa el 17% de las respuestas correctas, esto en desacuerdo a un 23%, un 26% y un 23% de los encuestados, quienes seleccionaron la opción a, b y c respectivamente, resultados que constituyen el 72% de las respuestas incorrectas, que un 11% de los encuestados no contestó. La información se tiene que un porcentaje dominante de estudiantes no resuelven logaritmo, y desconocen la aplicación de sus propiedades.

Dimensión: Contenidos Conceptuales

Indicador: Define ecuación exponencial

Ítem: 15. Una ecuación exponencial según su definición es aquella que:

- a) La variable aparece como un exponente o formando parte de él.
- b) La variable contiene un exponente
- c) La variable se presenta en la constante y en el exponente.
- d) Contiene un exponente y una variable.

Tabla 15

C	I	NC	Total
22	70	8	100
22%	70%	8%	100%

a	b	c	d
22	28	18	24
22%	29%	16%	25%

Tabla 15.1

Fuente: Rodríguez y Serrano (2008)

■ Co ■ Correcto ■ Incorrecto ■ No contestó

■ a ■ b ■ c ■ d

Interpretación: En relación a la Tabla y Gráfico 15.1, se tiene que un 22% de los estudiantes seleccionaron la opción a, que según la Tabla y Gráfico 15 constituye un 22% de las respuesta correctas, esto a diferencia de un 29%, 16% y 25% que eligieron las opciones b, c y d respectivamente, las cuales integran el 70% de las respuestas incorrectas, por último se tiene que solo un 8% no contestó; debido a esta información resulta que mayor índice de estudiantes encuestados no tienen conocimientos conceptuales del contenido ecuaciones exponenciales, ya que desconocen su definición teórica.

Dimensión: Contenidos Conceptuales

Indicador: Identifica ecuaciones exponenciales

Ítem: 16. Identifica cual de las siguientes expresiones es una ecuación exponencial.

a) $3x + 9 = 15$

b) $2x^2 - 5x = 1$

c) $4^x + 2^{x+3} = 48$

d) $(2x + 1)^{1/2}$

Tabla 16

C	I	NC	Total
41	48	11	100
41%	48%	11%	100%
a	b	c	d
13	18	41	17
13%	18%	41%	17%

Tabla 16.1

Gráfico 16

Fuente: Rodríguez y Serrano (2008)

■ Correcto ■ Incorrecto ■ No contestó

Gráfico 16.1

■ a ■ b ■ c ■ d

Interpretación: A través de la Tabla y Gráfico 16.1; se puede apreciar que un 41% de los estudiantes optó por la opción c, la cual según la Tabla y Gráfico 16 constituye el 41% de las respuestas correctas, mientras que un 13%, 18% y 17% de los encuestados seleccionaron las opciones a, b y d respectivamente, conformando el 48% de las respuestas incorrectas, y finalmente un 11% no contestó el ítem. Los resultados indican que un gran índice de estudiantes no identifica una ecuación exponencial, y por tal motivo no dominan el contenido conceptual de ecuaciones exponenciales.

Dimensión: Contenidos Conceptuales

Indicador: Diferencia una ecuación exponencial

Ítem: 17. La ecuación exponencial se caracteriza por:

- a) La variable es la base del exponente
- La variable presente en el exponente
- c) La presencia de variables en las constantes
- d) La variable depende del exponente

Tabla 17

C	I	NC	Total
22	65	13	100
22%	65%	13%	100%
a	b	c	d
36	22	12	17
36 %	22 %	12%	17%

Tabla 17.1

Gráfico 17

Fuente: Rodríguez y Serrano (2008)

Correcto
 Incorrecto
 No contestó

Gráfico 17.1

a
 b
 c
 d

Interpretación: En atención a la Tabla y Gráfico 17.1 se tiene que un 22% de los estudiantes encuestados seleccionaron la opción b, que según la Tabla y Gráfico 17 representa un 22% de las respuestas correctas, estando en discordancia con un 36%, 12% y 17% de los estudiantes, quienes seleccionaron

las opciones a, c y d respectivamente, estas opciones constituyen un 65% de las respuestas incorrectas, notándose un 13% no contestó. Esto conlleva a deducir que los estudiantes en su mayoría no diferencian una ecuación exponencial de otro tipo de ecuación, debido a la deficiencia en el manejo del contenido conceptual de ecuaciones exponenciales.

Dimensión: Contenidos conceptuales

Indicador: Identifica el método de resolución

Ítem: 18. La ecuación exponencial $3^{x-5} = 9$ se resuelve por:

- a) Descomposición e igualación de bases
- b) Cancelación de bases
- c) Aplicando logaritmo en el primer miembro
- d) Resolviendo la potencia

Tabla 18

C	I	NC	Total
19	59	22	100
19%	59%	22%	100%
a	b	c	d
19	12	15	32
19%	12%	15%	32%

Tabla 18.1

Correcto
 Incorrecto
 No contesto

Fuente: Rodríguez y Serrano (2008)

Interpretación: Se puede observar, en la Tabla y Gráfico 18.1; que el 19% de los estudiantes respondieron la opción a, la cual según la Tabla y Gráfico 10 constituye el 19% de las respuestas correctas, mientras que un 12%, 15% y 32% de los encuestados seleccionaron las opciones b, c y d respectivamente, conformando esto el 59% de las respuestas incorrectas, teniendo como diferencia un 22% que no contestó el ítem. Los resultados indican un alto índice de estudiantes que no presentan habilidad para el reconocimiento de métodos de resolución.

Dimensión: Contenidos conceptuales

Indicador: Identifica el método de resolución

Ítem: 19. Dada la ecuación exponencial $9^x \cdot 3^2 = 27$, su solución está dada:

a) $3^{2x} \cdot 3^2 = 27$

b) $\log 9 + \log 3 = \log 27$

c) $9 \log x + 3 \log 2 = 3 \log 9$

d) $12^{2x} = 3^3$

Tabla 19

C	I	NC	Total
23	58	19	100
23%	58%	19%	100%

Tabla 19.1

a	b	c	d
23	29	14	15
23%	29%	14%	15%

Interpretación: En relación a la Tabla y Gráfico 19.1, se tiene que un 23% de los estudiantes seleccionaron la opción a, que según la Tabla y Gráfico 19 constituye un 23% de las respuesta correctas, esto a diferencia de un 29%, 14% y 15% que eligieron las opciones b, c y d respectivamente, las cuales integran el 58% de las respuestas incorrectas, por último se tiene que solo un 19% no contestó. Con esto se deduce que un grupo dominante de estudiantes no identifican el método de resolución adecuado para hallar la solución de una ecuación exponencial.

Dimensión: Contenidos procedimentales

Indicador: Resuelve ecuaciones exponenciales por descomposición e igualación de bases.

Ítem: 20. Indique el resultado de la siguiente ecuación exponencial $2^{2x-1} = 4$.

a) $X = \frac{3}{2}$

b) $X = \frac{4}{2}$

c) $X = \frac{2}{3}$

d) $X = \frac{1}{2}$

Tabla 20

C	I	NC	Total
7	72	21	100
7%	72%	21%	100%
a	b	c	d
7	34	15	23
7%	34%	15%	23%

Tabla 20.1

Fuente: Rodríguez y Serrano (2008)

los estudiantes seleccionaron la opción a, la cual según Tabla y Gráfico 20 constituye el 7% de las respuestas correctas, por otro lado un 34% seleccionó la

opción b, un 15% la opción c y un 23% la opción d, esto representa el 72% de las repuestas incorrectas; por lo cual fundamentándose en estos resultados se evidencia la cantidad predominante de estudiantes que no resuelven ecuaciones exponenciales por descomposición e igualación de bases, ya que un 12% de los estudiantes encuestados no contestó el ítem.

Dimensión: Contenidos procedimentales

Indicador: Resuelve ecuaciones exponenciales por descomposición e igualación de bases.

Ítem: 21. Al resolver la siguiente ecuación exponencial $2^{x-\sqrt{3^{x-3}}} = \sqrt{27}$ se obtiene como resultado, que:

a) $X = \frac{27}{3}$

b) $X = -\frac{4}{3}$

c) $X = -\frac{3}{4}$

d) $X = \frac{2}{3}$

Tabla 21

C	I	NC	Total
15	58	27	100
15%	58%	27%	100%
a	b	c	d
26	20	15	12
26%	20%	15%	12%

Gráfico 21

Tabla 21.1

Gráfico 21.1

Interpretación: En correspondencia a la Tabla y Gráfico 21.1 se tiene que un 15% de los estudiantes seleccionaron la opción c, que haciendo referencia a la Tabla y Gráfico 21 constituye el 15% de las respuestas correctas; esto en discordancia con un 26% que seleccionó la opción a, un 20% que seleccionó la opción b y un 12% que seleccionó la opción d, las cuales representan el 58% de las respuesta incorrectas, y en último lugar se tiene que un 27% no contestó. Es evidente una gran cantidad de estudiantes que presentan debilidades en la resolución de ecuaciones exponenciales ya que no dominan la descomposición e igualación de bases.

Dimensión: Contenidos procedimentales

Indicador: Resuelve ecuaciones exponenciales por descomposición e igualación de bases.

Ítem: 22. Dada la ecuación exponencial $\sqrt[3]{8^x} = 32$ el valor de la variable es:

- a) $x = 8^3$ c) $x = 2$
 $x = 5$ d) $x = 3$

Tabla 22

C	I	NC	Total
8	71	21	100

Tabla 22.1

8%	71%	21%	100%
a	b	c	d
48	8	11	12
48%	8%	11%	12%

Gráfico 22.1

Fuente: Rodríguez y Serrano (2008)

Interpretación: En relación a la Tabla y Gráfico 22.1, se tiene que un 8% de los estudiantes seleccionaron la opción b, que según la Tabla y Gráfico 22 constituye un 8% de las respuesta correctas, esto a diferencia de un 48%, 11% y 12% que eligieron las opciones a, c y d respectivamente, las cuales integran el 71% de las respuestas incorrectas, por último se tiene que un 21% no contestó. Esto demuestra la ausencia de conocimientos que existe en el contenido

procedimental, lo cual es evidente que presentan dificultad en descomposición e igualación de bases de una ecuación exponencial.

Dimensión: Contenidos procedimentales

Indicador: Resuelve ecuaciones exponenciales aplicando logaritmo

Ítem: 23. El valor de la variable de la ecuación exponencial $3^x = 15$ está dada por:

$x = \frac{\log 15}{\log 3}$

c) $x = \log 5$

b) $x = \frac{\log 3}{\log 15}$

d) $x = \log 3$

Tabla 23

C	I	NC	Total
22	59	19	100
22%	59%	19%	100%
a	b	c	d
22	27	21	11
22%	27%	22%	10%

Tabla 23.1

Gráfico 23

Fuente: Rodríguez y Serrano (2008)

Correcto Incorrecto No contestó

Gráfico 23.1

a b c d

Interpretación: En correspondencia a la Tabla y Gráfico 23.1 se tiene que un 22% de los estudiantes seleccionaron la opción a, que haciendo referencia a la Tabla y Gráfico 23 constituye el 23% de las respuestas correctas; esto en discordancia con un 27% que seleccionó la opción b, un 21% que seleccionó la opción c y un 11% que seleccionó la opción d, las cuales representan el 59% de las respuesta incorrectas, y en último lugar se tiene que un 19% no contestó. Los estudiantes demostraron tener dificultad para hallar el valor de una incógnita, y reconocer las propiedades de logaritmo que pueden ser usadas para resolver dicha ecuación.

Dimensión: Contenidos procedimentales

Indicador: Resuelve ecuaciones exponenciales aplicando cambio de variable

Ítem: 24. Al resolver la siguiente ecuación exponencial $3^{2x+1} = 5^{x+2}$ el valor de la variable está dada por:

a) $X = \frac{2\log 5 - \log 3}{2\log 3 - \log 5}$

c) $X = \frac{2\log 2}{2\log 2}$

b) $X = 2\log 15$

d) $X = \log 3 \cdot \log 5$

Tabla 24

C	I	NC	Total
21	53	26	100
21%	53%	26%	100%
a	b	c	d
21	12	17	24
21%	12%	17%	24%

Tabla 24.1

Gráfico 24

Gráfico 24.1

Fuente: Rodríguez y Serrano (2008)

Interpretación: Respecto al ítem 24 se aprecia a través de la Tabla y Gráfico 24.1, que el 21% de los estudiantes encuestados seleccionaron la opción a, la cual según la Tabla y Gráfico 24 constituye el 21% de las respuestas correctas, esto en contrariedad a un 12%, un 17% y un 24% que seleccionaron las opciones b, c y d respectivamente, cuyas opciones conforman el 53% de las respuestas incorrectas, esto sin olvidar un 26% que no contestó. Se observa un alto índice de estudiantes que no resuelven ecuaciones exponenciales por cambio de variable y por tal motivo presentan dificultades en el conocimiento procedimental de dichas ecuaciones.

Dimensión: Contenidos procedimentales
Indicador: Resuelve ecuaciones exponenciales aplicando cambio de variable
Ítem: 25. Al resolver la siguiente ecuación exponencial $7^{2x} - 3 \cdot 7^x - 28 = 0$ el valor de la variable está dada por:

- a) $x = 3$
- b) $x = 7$
- c) $x = 4$
- d) $x = 1$

Tabla 25

C	I	NC	Total
14	62	24	100
14%	62%	24%	100%
a	b	c	d
27	15	20	14
27%	15%	20%	14%

Tabla 25.1

Gráfico 25

Gráfico 25.1

Fuente: Rodríguez y Serrano (2008)

Interpretación: En relación a la Tabla y Gráfico 25.1, se tiene que un 14% de los estudiantes seleccionaron la opción d, que según la Tabla y Gráfico 25 constituye un 14% de las respuesta correctas, esto a diferencia de un 27%,15% y 20% que eligieron las opciones a, b y c respectivamente, las cuales integran el 62% de las respuestas incorrectas, por último se tiene que un 24% no contestó. Se puede deducir con estos resultados que los estudiantes presentan problemas en la resolución de ecuaciones exponenciales y que desconocen el procedimiento de cambio de variable, por lo tanto se les dificulta hallar el valor de la incógnita.

4.2. Conclusiones

De acuerdo, con los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento a los estudiantes de cuarto año de Educación Media del Liceo Bolivariano “Hipólito Cisneros”, se pudo apreciar que la media aritmética es de 4,51 puntos, por lo que es evidente que existe un bajo dominio de conocimientos referentes al contenido Ecuaciones Exponenciales.

En cuanto a la dimensión **Conocimientos Previos**, es necesario resaltar que de los sujetos encuestados sólo un 24,71% contestó correctamente, un 63,71% contestó incorrectamente y un 11,57% se abstuvo de contestar. Los datos arrojados demuestran que los estudiantes no reconocen los contenidos y procedimientos básicos, lo que se evidenció mayormente en los ítems 1 y 13, el primero de estos relacionado con el indicador: Reconoce las operaciones matemáticas básicas, donde un 10% respondió correctamente, un 85% respondió incorrectamente y un 5% no contestó, por otro lado en el ítem 13 vinculado al indicador: Identifica las propiedades de los logaritmos, se obtuvo que un 7% contestó de manera correcta, un 80% contestó desacertadamente y un 13% no respondió. Es de hacer notar que los resultados obtenidos no cubren las expectativas para lograr el aprendizaje del contenido ecuaciones exponenciales, debido a que no existe un enlace entre los conocimientos previos (que según los resultados la mayoría no poseen) y el contenido que se quiere aprender.

En la dimensión **Contenidos Conceptuales**, las debilidades sobresalieron cuando de la muestra en estudio se obtuvo que un 25,40% contestó correctamente, un 60% contestó equivocadamente y 14,60% no respondió ninguna alternativa. Estos resultados afirman que un gran grupo de estudiantes desconocen la definición, estructura y método de resolución de una ecuación exponencial, siendo el ítem con mayor deficiencia el referente al indicador: Identifica el método de resolución, donde un 19% de los estudiantes contestó correctamente, un 59% contestó incorrectamente y un 22% no contestó. Es preciso señalar que en esta dimensión los estudiantes demostraron no tener dominio, situación que podría deberse al desligamiento entre la nueva información y los conocimientos previos, que anteriormente revelaron no tener.

En la dimensión **Contenidos Procedimentales**, se observó que un 14,50% contestó correctamente, mostrando así que manejan el proceso al resolver una ecuación exponencial, esto en contraste con un 62,50% que al contestar incorrectamente manifiestan no reconocer el método a seguir para su resolución y finalmente un 23% se limitó a no contestar, cabe destacar que un 7% de los estudiantes resuelve ecuaciones exponenciales por descomposición e igualación de bases, a diferencia de un 72% que contestó equivocadamente y un 21% que no contestó, lo que quiere decir, que en el ítem 20 está la dificultad más elevada, estos resultados indican que un alto índice de estudiantes no poseen conocimientos en contenidos procedimentales, además hay que resaltar que estos no son independientes de los contenidos conceptuales puesto que para dar solución a los problemas prácticos se necesitan recursos de destrezas y conceptos.

De lo anterior, se deduce que mediante el cuestionario aplicado con el fin de determinar los conocimientos que poseen los estudiantes para el aprendizaje del contenido ecuaciones exponenciales, sólo un 22,4% de los estudiantes contestó correctamente, un 62,68% respondió incorrectamente y un 14,92% se abstuvo de contestar. En general los resultados de la prueba fueron muy bajos y demostraron que los estudiantes presentan carencias de conocimientos para el aprendizaje del contenido Ecuaciones Exponenciales; sin embargo, hay que enfatizar que la dimensión que demuestra mayor debilidad es la de Contenidos Procedimentales, puesto que es aquí donde los estudiantes contestaron correctamente en menor proporción.

4.3. Recomendaciones

Atendiendo a las conclusiones obtenidas y con el propósito de contribuir en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de cuarto año de Educación Media del Liceo Bolivariano “Hipólito Cisneros” se propone:

- Indagar los conocimientos previos que poseen los estudiantes; para así garantizar el enlace que debe ocurrir entre la nueva información y lo que ya se sabe.
- Procurar que el docente de la asignatura dote de significado ese nuevo concepto, para que el estudiante lo internalice y relacione con los conocimientos previos.
- Promover en los estudiantes la capacidad de analizar, ordenar y comprender los contenidos procedimentales, procurando que integren lo conceptual con lo procedimental.
- Desarrollar estudios relacionados con el tema, ya que permitirá la búsqueda y desarrollo de nuevas metodologías que permitan favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje del contenido Ecuaciones Exponenciales y, de esta manera, se podrá mejorar la situación existente.
- Realizar estudios de carácter similar en otras asignaturas o niveles, con el fin de determinar el conocimiento que poseen los estudiantes sobre un determinado objetivo; y así elaborar propuestas de enseñanza que disminuyan las carencias detectadas.

ANEXOS

ANEXO A- CARTA DIRIGIDA A LOS EXPERTOS

UNIVERSIDAD DE CARABOBO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ESCUELA DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA Y FÍSICA

Profesor: _____

Estimado Docente:

Ante todo un cordial saludo.

Por medio de la presente cumplimos con participarle que usted ha sido seleccionado en calidad de experto, para la validación del instrumento que fue elaborado con el fin de recoger información necesaria para la investigación titulada: **Conocimiento que poseen los estudiantes para el aprendizaje del contenido ecuaciones exponenciales de cuarto año del Liceo Bolivariano Hipólito Cisneros**, la cual es realizada por : Desirée Serrano y María Rodríguez como requisito indispensable y obligatorio para obtener el título de Lic. En Educación Mención Matemática de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabobo período 2/2008. Agradeciéndole de antemano su valiosa colaboración, se despiden:

Desirée Serrano
C.I: 17.631.217

María E. Rodríguez
C.I: 17.808.252

Anexo:

- Objetivos de la investigación
- Tabla de especificaciones
- Instrumento
- Formato de validación
-

ANEXO B- TABLA DE ESPECIFICACIONES

Propósito de la	Constr ucto	Definición del	Dimensió n del	Indicadores	Ítem s
<p>Conocimiento que poseen los estudiantes para el aprendizaje del contenido Ecuaciones Exponenciales en cuarto año</p>	<p>Conocimiento</p>	<p>Conocimiento Conjunto organizado de datos e información destinados a resolver un determinado problema. (Ausubel, D. 2001)</p>	<p>Conocimientos Previos</p>	<ul style="list-style-type: none"> Reconoce las operaciones matemáticas básicas 	1,2 3
				<ul style="list-style-type: none"> Descompone números enteros en factores primos 	4 5,6
				<ul style="list-style-type: none"> Reconoce propiedades de la potencia 	7
				<ul style="list-style-type: none"> Efectúa el producto de potencias 	8,9
				<ul style="list-style-type: none"> Aplica la división de potencias 	10 11
				<ul style="list-style-type: none"> Resuelve ecuaciones 	12,
				<ul style="list-style-type: none"> Expresa radicales en forma de potencia 	13,1
				<ul style="list-style-type: none"> Realiza la extracción de factores de un radical 	4 15
				<ul style="list-style-type: none"> Calcula logaritmo 	16
				<ul style="list-style-type: none"> Identifica las propiedades de los logaritmos 	17 18,1
				<ul style="list-style-type: none"> Define ecuación exponencial 	9
				<ul style="list-style-type: none"> Identifica una ecuación exponencial 	20,2 1,22
				<ul style="list-style-type: none"> Diferencia una ecuación exponencial 	23
<ul style="list-style-type: none"> Identifica el método de 					

ANEXO C- INSTRUMENTO

1. Al efectuar $\frac{3}{15} + \frac{22}{9}$ se obtiene como resultado:

a) $\frac{119}{45}$

b) $\frac{19}{25}$

c) $\frac{27}{330}$

d) $\frac{66}{135}$

2. El Resultado que se obtiene al sustraer $\frac{2}{5} - \frac{3}{5}$, es:

a) $\frac{10}{15}$

b) $\frac{1}{5}$

c) $-\frac{1}{5}$

d) $-\frac{6}{25}$

3. La descomposición en factores primos del número 112, resulta ser igual a:

a) $2^4 \cdot 7$

b) $3^4 \cdot 2$

c) $5^2 \cdot 2^3$

d) $4^2 \cdot 7^3$

2. La expresión 6^{-2} según las propiedades de la potenciación puede ser expresada como:

- a) $\frac{1}{6^2}$
- b) $-\frac{1}{6^2}$
- c) $-\frac{1}{6^{-2}}$
- d) $-\frac{1}{6^{-2}}$

5. Al resolver la expresión $3^2 \cdot 3^3$ resulta:

- a) $6 \cdot 9$
- b) 3^5
- c) 3^{-1}
- d) 3^6

6. La operación contenida en la siguiente expresión $2^3 \cdot 3^5 \cdot 2^8$ está representada por:

- a) $2^{11} \cdot 3^5$
- b) $2^1 \cdot 3 \cdot 2^4$
- c) $4^{11} \cdot 15$
- d) $2^8 \cdot 2^5 \cdot 2^3$

7. La expresión $\frac{8^5}{8^3}$, es igual a:

- a) 1^8

b) 8^2

c) $\frac{5}{3}$

d) 8^8

8. Al resolver la ecuación $2x^2 - 6x + 4 = 0$, se obtiene como resultado:

a) $X_1 = 2$ y $X_2 = 1$

b) $X_1 = 2$ y $X_2 = 3$

c) $X_1 = 3$ y $X_2 = -1$

d) $X_1 = 6$ y $X_2 = -1$

9. Al resolver la ecuación $13x - 24 - 13x - 9x = 12$, resulta:

a) $x = -4$

b) $x = -13$

c) $x = 1$

d) $9x = -12$

10. Al aplicar las propiedades de radicación en $\sqrt[3]{2^{2X+1}}$ resulta:

a) $2^{\frac{2X+1}{3}}$

b) $2^{\frac{3}{2X+1}}$

c) $\sqrt[3]{2^{2x}} + \sqrt[3]{2^1}$

d) $2^{(2x+1)^3}$

11. Al extraer factores del radical $\sqrt{8a^{10}b^7}$, el resultado es:

a) $8\sqrt{a^{10}b^7}$

b) $2a^5b^9\sqrt{ab}$

c) $2a^5b^3\sqrt{2b}$

d) $4a^2b\sqrt{ab}$

12. La siguiente expresión $\log_2 8$ es igual a:

a) 8

b) 3

c) 1

d) 2

13. Aplicando la propiedad correspondiente de logaritmo a $\log_5\left(\frac{25}{5}\right)$ se obtiene como resultado:

a) 1

b) 5

c) 0

d) 10

14. Aplicando las propiedades de los logaritmos, la expresión $\log_2\left(\frac{8}{4}\right)$ equivale a:

- a) $2\log 8 + 2\log 4$
- b) $8\log_2 - 4\log_2$
- c) $\log_2 8 + \log_2 4$
- d) $\log_2 8 - \log_2 4$

15. Una ecuación exponencial según su definición es aquella que:

- a) La variable aparece como un exponente o formando parte de él.
- b) La variable contiene un exponente
- c) La variable se presenta en la constante y en el exponente.
- d) Contiene un exponente y una variable.

16. Identifica cual de las siguientes expresiones es una ecuación exponencial:

- a) $3x + 9 = 15$
- b) $2x^2 - 5x = 1$
- c) $4^x + 2^{x+3} = 48$
- d) $(2x + 1)^{\frac{1}{2}}$

17. La ecuación exponencial se caracteriza por:

- a) La variable es la base del exponente
- b) La variable presente en el exponente
- c) La presencia de variables en las constantes
- d) La variable depende del exponente

18. La ecuación exponencial $3^{x-5} = 9$ se resuelve por:

- a) Descomposición e igualación de bases

- b) Cancelación de bases
- c) Aplicando logaritmo en el primer miembro
- d) Resolviendo la potencia

19. Dada la ecuación exponencial $9^x \cdot 3^2 = 27$, su solución esta dada por:

- a) $3^{2x} \cdot 3^2 = 27$
- b) $\log 9 + \log 3 = \log 27$
- c) $9 \log x + 3 \log 2 = 3 \log 9$
- d) $12^{2x} = 3^3$

20. Indique el resultado de la siguiente ecuación exponencial $2^{2x-1} = 4$

- a) $X = \frac{3}{2}$
- b) $X = \frac{4}{2}$
- c) $X = \frac{2}{3}$
- d) $X = \frac{1}{2}$

21. Al resolver la siguiente ecuación exponencial $2^{x-1} \sqrt{3^{x-3}} = \sqrt{27}$ se obtiene como resultado, que:

- a) $X = \frac{27}{3}$
- b) $X = -\frac{4}{3}$

c) $X = -\frac{3}{4}$

d) $X = \frac{2}{3}$

22. Dada la ecuación exponencial $\sqrt[3]{8^x} = 32$ el valor de la variable es:

a) $x = 8^3$

b) $x = 5$

c) $x = 2$

d) $x = 3$

23. El valor de la variable de la ecuación exponencial $3^x = 15$ está dada por:

a) $x = \frac{\log 15}{\log 3}$

b) $x = \frac{\log 3}{\log 15}$

c) $x = \log 5$

d) $x = \log 3$

24. Al resolver la siguiente ecuación exponencial $3^{2x+1} = 5^{x+2}$ el valor de la variable está dada por:

a) $X = \frac{2\log 5 - \log 3}{2\log 3 - \log 5}$

b) $X = 2\log 15$

c) $X = \frac{2\log 2}{2\log 2}$

d) $X = \log 3 \cdot \log 5$

25. Indique el resultado de la siguiente ecuación exponencial

$$7^{2x} - 3 \cdot 7^x - 28 = 0$$

a) $x = 3$

b) $x = 7$

c) $x = 4$

d) $x = 1$

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aponte, A. (2008). *Significados personales de las ecuaciones de primer grado con una incógnita en los estudiantes de Educación Básica*. Trabajo de grado para optar al título de Magister en educación matemática. Universidad de Carabobo, Valencia.
- Arias, Fidias G. (2006). *El Proyecto de Investigación: Introducción a la Metodología Científica*. (5ta. Ed.). Caracas: Episteme.
- Arteaga, J. y Briceño, Y. (2007). *Análisis de los errores cometidos por los alumnos en el contenido sistema de ecuaciones lineales del tercer año de Educación Básica*. Trabajo de grado para optar al título de Licenciado en Educación Mención Matemática. Universidad de Carabobo, Valencia.
- Ausubel, D., Novak, J. y Hanesian, H. (2001). *Psicología educativa*. (2da. ed.). México: Trillas
- Balestrini, M. (2001). *Cómo se elabora el proyecto de investigación* (5ta. ed). Caracas: BL Consultores Asociados.
- Baptista, N. (2005). *Historia de la matemática como transversalidad y dominio de contenidos en alumnos del segundo año de ciencias de educación media diversificada en la Unidad Educativa "Antonio Ricaurte" Municipio Carlos Arvelo Edo.Carabobo*. Trabajo de grado para optar al título de magíster no publicado. Universidad de Carabobo. Valencia.
- Bracho, E. y Cepeda, D. (2002). *Matemática 7mo*.Caracas: Santillana.
- CEMAFI. (2005). Centro de estudios matemáticos y físicos. Facultad de Humanidas y Educación. Universidad del Zulia. [Bases de datos en línea]. Consultada el 05 de noviembre de 2008. en: www.cemafiluz.com

- Coll, C., Gotzens, C., Monereo, C., Onrubia, J., Pozo, J., Tapia, A. (1999). *Psicología de la Instrucción: La enseñanza y el aprendizaje en al educación secundaria*. (1era. ed.). Barcelona: Horsori.
- Coll, C., Solé, I. (2001). *Aprendizaje significativo y ayuda pedagógica*. *Candidus*, 2 (15, Valencia, Venezuela: CERINED/UPEL. Pp 67-72.
- Coll, C. y Valls, E. (1992). *Los contenidos de la reforma. Enseñanza y aprendizaje de conceptos, procedimientos y actitudes*. Madrid: Santillana.
- Constitución (1999). *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela*. (Extraordinaria) N°5453, marzo, 24-2000.
- Delors, J. (1996). *La educación encierra un tesoro*. Informe a la Unesco de la comisión internacional sobre la educación para el siglo XXI, Santillana. UNESCO
- González, F. (2008). *Resolución de problemas que conducen al planteamiento de ecuaciones lineales* [Tesis en línea]. Instituto Pedagógico “Rubén Martínez Villena”. La habana. Consultada el 06 de Noviembre de 2008 en: <http://www.monografias.com/trabajos60/problemas-cuestiones-lineales/problemas-cuestiones-lineales.shtml>
- González, H. (2001). *Un cambio en lo que entendemos aprendizaje enseñanza y escuela*. *Candidus* (17), 71.
- Hernández, S. R., Fernández, C. C., y Baptista, P. L. (1991) *Metodología de la investigación*. México: Mc Graw-Hill.
- Ley Orgánica de Educación y su Reglamento (1980). *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela*. (Extraordinaria) N°37.305 Caracas.
- Londoño, D. y Rodríguez Y. (2007). *Diseño de un curso propedéutico para el tratamiento de las deficiencias matemáticas presentadas por los estudiantes que*

egresan del noveno grado de Educación Básica. Trabajo de grado para optar al título de Licenciado en Educación Mención Matemática. Universidad de Carabobo, Valencia.

Lovera, G. (2004). *Propuesta Didáctica para la enseñanza-aprendizaje de las funciones logarítmicas y exponenciales basada en la resolución de problemas matemáticos en los alumnos del primer año de ciencias, caso: Unidad Educativa Nacional “Alberto Smith”.* Trabajo de grado para optar al título de magíster en educación mención enseñanza de la matemática. Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Maracay.

Martínez, N. (2003). *Planificación de estrategias para la enseñanza de la matemática en la segunda etapa de educación básica* [Tesis en línea]. Universidad Santa María, Venezuela. Consultada el 05 de Febrero de 2009 en <http://www.Monografias.com/trabajos307/estrategias-matematica/estrategias-matematica2.shtml>.

Matos, L. (2004). *Conocimiento y Apropiación de las Competencias Generales del Nivel Básico, Propuesta Metodológica de Enseñanza de Competencias en el Área de Matemática en este nivel.* [Tesis en línea]. Universidad Autónoma de Santo Domingo. República Dominicana. Consultada el 02 de noviembre de 2008 en: <http://www.monografias.com/trabajos26/competencias-matematicas/competencias-matematicas2.shtml>

Méndez, C. (2001). *Metodología: diseño y desarrollo del proceso de investigación* (3era. ed.). Bogotá: McGraw-Hill.

Mendiola, E. (2008). *Matemática 4to. Año.* (1ª. ed.). Caracas: Biosfera.

Meza, M. (2004). *El Rosseau Americano. Primeras Ideas.* Año2, N° 13. P.12

Mora, D. (2002) *Didáctica de las matemáticas.* Ediciones EBUC. UCV. Caracas.

- Orozco, C.; Labrador, M. y Palencia, A. (2002). Manual Teórico Práctico para Tesistas, Asesores, Tutores y Jurados de trabajos de investigación y Ascenso. (1era ed.). Caracas: Ofimax
- Palella, F. y Martins, F. (2004). Metodología de la Investigación Cuantitativa (1era. ed.). Caracas: Fedupel.
- Palencia, A. y Talavera, R. (2006). Diccionario de Investigación Educativa. (1era. Ed.). Valencia. Digycopy, C.A.
- Peña, M., Rojas, M. (2002). El niño y el cálculo. *Candidus* (1- 2), 85
- Pozo, J. (1997). La enseñanza y el aprendizaje de estrategias desde el currículum. Barcelona: Horsori.
- Rivas, P. (2002, Noviembre). La enseñanza de las ciencias físico-naturales y la matemática, una práctica docente que niega el aprendizaje de las ciencias. Conferencia a las escuelas para la enseñanza de la química y la física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de los Andes. *Educere*, 6 (21) (2003). Mérida, Venezuela. UNA7P.P.AD7E.F.7CDCHT7FUNDEP.Pp. 15ñ117
- Santiago, E. y Gusmarlly, Z. (2007). *Estrategia didáctica para el aprendizaje contextualizado de los sistemas de ecuaciones lineales en noveno grado de Educación Básica*. Trabajo de grado para optar al título de Licenciado en Educación Mención Matemática. Universidad de Carabobo, Valencia.
- Valls, E. (1998). Evaluación de aprendizaje de los contenidos procedimentales. En A. Medina, J. Cardona, S. Castillo y M.C. Domínguez (eds.). Evaluación de los procesos y resultados del aprendizaje de los estudiantes. Madrid: UNED.
- Vives, L. [Pagina Web el línea]. Disponible en: <http://divulgamat.ehu.es/weborriak/recursosinternet/Recaula/Introduccion.asp>

